

KTI-Projekt „Wertschöpfungspotentiale im Freizeit- und Tourismusverkehr“

ISSN: 1662-9019

ITW Working Paper 006/2017

Luzern, Dezember 2017

Strategien im FTV – Verschiedene Geschäftsmodelle von Transport- unternehmen und Vermittler

Auswertungsbericht

Autor(en)

Widar von Arx
Jonas Frölicher

Kontakt

Email: widar.vonarx@hslu.ch
Tel.-Nr.: +41 228 42 88

Hochschule Luzern - Wirtschaft
Institut für Tourismuswirtschaft ITW
Rösslimatte 48
6002 Luzern

Auftraggeber

Kommission für Technologie und Innovation KTI, Schweizerische Bundesbahnen SBB, BLS, Montreux-Berner Oberland-Bahn MOB, PostAuto Schweiz, RailAway, SF Meteo, Swiss Travel System STS, Verband öffentlicher Verkehr VÖV, Zentralbahn zb

Abstract

Das Working Paper rekonstruiert unterschiedliche Strategieansätze verschiedener ÖV-Unternehmen und Vermittler entlang den zentralen strategischen Handlungsfeldern im Geschäftsfeld Freizeit- und Tourismusverkehr. Die Leitfrage dieses Berichtes lautet, auf welche Weise die TU versuchen, ihre vorhandenen komparativen Wettbewerbsvorteile im FTV zu nutzen, um diese in einen Wertschöpfungsbeitrag umzuwandeln.

Schlüsselworte

Freizeitverkehr, strategische Allianz, Kooperationen, Geschäftsmodelle

Luzern, 30/11/2017
Seite 2/92
ITW Working Paper Series, 001/2017

Zitierungsvorschlag

von Arx, W., Frölicher, J. (2014). Strategische Allianz im FTV– Verschiedene Geschäftsmodelle von Transportunternehmen und Vermittler. KTI Forschungsprojekt Wertschöpfungspotentiale im Freizeit- und Tourismusverkehr. ITW Working Paper Mobilität/Tourismus 006/2017, Hochschule Luzern (HSLU), Luzern.

Freigabe

Sitzung Projektausschuss vom 26. Februar 2015

Status:

x Dokument frei zugänglich

Dokument beschränkt zugänglich (nur KTI und Umsetzungspartner im Projekt)

Dokument nur unternehmensintern zugänglich

Inhaltsverzeichnis

1	Anlass und Zweck	8
1.1	Zweck des Berichtes	8
1.2	Aufbau des Berichtes	8
2	Beschreibung des FTV-Marktes (Leistungsangebot)	10
2.1	Zentrale Herausforderungen des Leistungsangebots	10
2.2	Definition von Mobilitätsangeboten	13
2.3	Unterscheidung von strategischen Geschäftsfeldern im FTV	14
2.3.1	Im FTV tätige Typen von Unternehmen.....	16
2.3.2	Nachfrageorientierte Beschreibung der Geschäftsfelder im FTV	17
2.4	Strategien und Geschäftsmodelle von Transportunternehmen im FTV	21
2.4.1	Im Wettbewerb mit alternativen Verkehrsträgern	24
2.4.2	Im Wettbewerb mit nicht-mobilitätsrelevanten Freizeit-Aktivitäten	25
2.4.3	Wachstumsaussichten im FTV Markt.....	27
2.5	Kunden und Kundensegmente im FTV-Markt	30
2.5.1	Zwecke der Bahnreisenden in der Freizeit.....	30
2.5.2	Gründe für Entscheid ÖV/MIV	32
2.5.3	Favorisierter Zugtyp von Bahnreisenden auf touristischen Zügen.....	32
2.5.4	Zeitliches Auftreten der Verkehrsnachfrage	33
2.5.5	Quellmärkte	35
2.5.6	Bedeutung von Segmentierungsansätzen im FTV	39
2.5.7	Gruppenreisen im FTV	40
2.5.8	Mini Case: Kleingruppenangebote der Deutschen Bahn	42
2.6	Sortimente für den FTV-Markt.....	43
2.6.1	Unterschiedliche Sortimentsschwerpunkte der ÖV-Unternehmen	46
2.6.2	Lockvogelangebote	48
2.6.3	Sortimente des Direkten Verkehr (DV) und Verbunde als getrennte Welten	49
2.6.4	Angebotsortiment für Selten- oder Nichtkunden	49
2.6.5	Mini-Case: Quattro-Tageskarte.....	50
3	Wertschöpfungskonzept	51
3.1	Zentrale Herausforderungen im FTV-Wertschöpfungsprozess	51
3.2	Ressourcen und Fähigkeiten der ÖV-Unternehmen.....	52
3.3	Organisatorische Verortung des FTV in den Transportunternehmen	55
3.4	Angebotsentwicklung im FTV	57
3.4.1	Entwicklungsoption Gebiets- oder Streckenmarketing	60
3.4.2	Fokus bei der Angebotsentwicklung auf spezifische Segmente.....	61
3.4.3	Kosten und Prozesse der Produktion von RailAway-Angeboten	63
3.4.4	Mini-Case: Der Lötschberger.....	65
4	Marketing, Kommunikation und Vertrieb	68
4.1	Zentrale Herausforderungen im FTV-Marketing.....	68
4.2	Unterschiedliche Kommunikations-Strategien.....	69
4.2.1	Symbolisch-emotionale Werbeansätze	69
4.2.2	Nutzenorientierte Kommunikation.....	71
4.2.3	Stammkunden motivieren oder neue Kunden gewinnen?	72
4.3	Selektion der Marketing-Kanäle im Freizeitverkehr	73
4.3.1	Nachfragersicht	73
4.3.2	Anbietersicht.....	74
4.3.3	Integration des ÖV bei touristischen Leistungsträger	78
4.3.4	Mini Case: ZVV Container	78
5	Ertragsmodell und Wertverteilung	79

5.1	Zentrale Herausforderungen im Ertragsmodell und in der Wertverteilung.....	79
5.2	Arten und Bedeutung von Verrechnungsmodellen im FTV	80
5.2.1	Kosten für die Produktion und Vermarktung von Angeboten.....	81
5.2.2	Kommunikationsbudgets im FTV	82
5.2.3	Kannibalisierung	83
6	Road Map zur Weiterentwicklung des Freizeit- und Tourismusverkehrs	85
6.1	Entwicklungsoptionen für die Dream-, Informations-, und Buchungsphase.....	87
6.2	Entwicklungsoptionen am Bahnhof.....	88
6.3	Entwicklungsoptionen beim Verkehrsangebot und bei den Angeboten im Zug.....	89
6.4	Entwicklungsoptionen mit den Leistungserbringern / Am Zielort	91
6.5	Entwicklungsoptionen nach der Reise	91
7	Quellenverzeichnis.....	92

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Reisekette im FTV.....	15
Abbildung 2: Anteil Freizeitverkehr am gesamten ÖV-Verkehr.....	19
Abbildung 3: Anteile Freizeitverkehr an Umsatz und Fahrleistung des gesamten Bahnverkehrs....	19
Abbildung 4: Strategische Bedeutung des FTV im Unternehmen (n = 10).	21
Abbildung 5: Verteilung der Kundensegmente und Erlöse auf die strategischen Geschäftsfelder insgesamt.	24
Abbildung 6: Verteilung der Kundensegmente und Erlöse auf die strategischen Geschäftsfelder auf Ebene FTV-Topangebot.....	24
Abbildung 7: Verkehrsmittelwahl bei Freizeitwegen.	25
Abbildung 8: Verkehrsmittelwahl bei Freizeitwegen.	25
Abbildung 9: Einschätzung Wichtigkeit von nicht- oder nur bedingt-mobilitätsrelevanten Freizeitaktivitäten.....	26
Abbildung 10: Gründe für Nicht-Mobilität (in %), n = 7441 Zielpersonen, die am Stichtag die Wohnung nicht verlassen haben.	27
Abbildung 11: Kombination von Verkehrszwecken, in % (Ausgänge mit Kombinationen, 2005-2010).....	28
Abbildung 12: Destinationen von Tagesreisen, kurzen und langen Reisen mit Übernachtung (2008-2010).....	28
Abbildung 13: Hauptzweck für private Tagesreise nach Alterskategorien (n = 1165).....	30
Abbildung 14: Bevorzugte Aktivitäten von Bahnnutzer.....	31
Abbildung 15: Verteilung der Freizeitreisenden über die Uhrzeit.	34
Abbildung 16: Belegung der Albulalinie pro Tag und Zug 2010.....	34
Abbildung 17: Belegung der Albulallinie pro Tag und Zug 2010.....	35
Abbildung 18: Bahnnutzung nach Saison und Herkunftsland (n=4'291), ausländische Touristen in der Schweiz.	36
Abbildung 19: Herkunft der Käufer von Tiefdruckangeboten in Prozent (Juni 2011 - September 2012, n = 458).	36
Abbildung 20: Herkunft der BLS-Tageskarten Nutzerinnen und Nutzer nach Regionen.....	37
Abbildung 21: Freizeitreisende auf der MOB nach Wohnort (n=5'071) mit Wohnort in der Schweiz.	37
Abbildung 22: Freizeitreisende auf der MOB nach Wohnort (n = 5'071) mit Wohnort in der Schweiz.....	38
Abbildung 23: Aufteilung der Bahn-Kundensegmente Freizeit und Tourismus.	40
Abbildung 24: Anteile Gruppen; Schweizer Touristen (n = 7'058); ausländische Touristen, (n = 3'643).	40
Abbildung 25: Anzahl Reisende auf Tagesreise.....	41
Abbildung 26: Anzahl Reisende auf touristischer Strecke.....	41
Abbildung 27: Kleingruppenangebote der Deutschen Bahn	42
Abbildung 28: Verfügbare ÖV-Abonnemente in % der Bahnnutzer (Mehrfachnennungen möglich).	43
Abbildung 29: Anteil der Nutzung von ÖV-Abos oder Einzeltickets für den Zweck Freizeit (in % der Tagesdistanzen).	44
Abbildung 30: Typisches FTV-Sortiment auf touristischen Strecken.	44
Abbildung 31: Ungefähre Anteile am Gesamt-Erlös pro Sortiment.....	47
Abbildung 32: Vergleich Gesamt-Erlös zu Anteil FTV bei der BLS AG.....	47
Abbildung 33: Vergleich Gesamt-Erlös zu Anteil FTV bei der RhB.	48
Abbildung 34: Quattro Tageskarte	
Abbildung 35: Einschätzung Fähigkeiten der ÖV-Unternehmen (n = 5) Quelle: Eigene Erhebung	52
Abbildung 36: Vorhandene Ressourcen vor der Reise (n = 5).....	53

Abbildung 37: Vorhandene Ressourcen am Bahnhof (n = 5).....	53
Abbildung 38: Vorhandene Ressourcen während der Reise (n = 5).....	54
Abbildung 39: Vorhandene Ressourcen nach der Reise (n = 5).....	54
Abbildung 40: Vorgehen bei der Bearbeitung des nationalen Freizeitmarktes der Zentralbahn.....	55
Abbildung 41: Vorgehen bei der Bearbeitung des Freizeitmarktes beim ZVV.....	56
Abbildung 42: Verbesserungsmöglichkeiten (n = 10) Quelle: Eigene Erhebung.....	58
Abbildung 43: Abschöpfungspotential von Kundenwerten (n = 5) Quelle: Eigene Erhebung	59
<i>Abbildung 44: Bedeutung von Drittgeschäften (n = 10) Quelle: Eigene Erhebung.....</i>	<i>59</i>
Abbildung 45: Vergleich der Ratios Anteil passender Angebote zu Anteil Kundenwert FTV.....	62
Abbildung 46: Modell zur Priorisierung der Segmente.	63
Abbildung 47: Bild aus den Lötschberger Promotions-Unterlagen.....	65
Abbildung 48: Das „Modell Lötschberger“.	66
Abbildung 49: Entwicklung der Gästezahlen auf den Lötschberger-Strecken.....	66
Abbildung 50: Fragestellungen im Marketing.	68
Abbildung 51: Theorie des geplanten Verhaltens.	69
Abbildung 52: SBB-Freizeitkampagne 2014.	70
Abbildung 53: Symbolisch-emotionale Werbeansätze im ÖV.....	71
Abbildung 54: Nutzenorientierte Kommunikation des ZVV.	71
Abbildung 55 : Bevorzugte Informationskanäle von Freizeitreisenden auf dem GoldenPass (n = 12'258).....	73
Abbildung 56: Bevorzugte Kanäle von Anbietern im FTV in Zukunft.	74
Abbildung 57: Kanäle im Vergleich (Mittelwerte der Wichtigkeit).....	74
Abbildung 58: Partner-Strategie von RailAway.....	75
Abbildung 59: Online Freizeitshop RailAway.	76
Abbildung 60: Delegation der Marktbearbeitung bestimmter FTV-Märkte durch die ZB.	77
Abbildung 61: Freizeitverkehr in Agglomeration.	77
Abbildung 62: Bedeutung von verschiedenen Verrechnungsarten, (n = 116).....	80
Abbildung 63: Geschäftsmodell der STC (RailAway im Hotelbereich).....	82
Abbildung 64: Marketing-Budgets der RailAway Partner.....	83
Abbildung 65: Schema der Roadmap Quelle: Eigene Darstellung.....	85
Abbildung 66: Ausrichtung der Stossrichtungen entlang der Reisekette Quelle: Eigene Darstellung	86

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Definition der Stakeholder im FTV.	17
Tabelle 2: Verschiedene Arten von Freizeitverkehr.	18
Tabelle 3: Umsätze RailAway AG pro strategisches Geschäftsfeld/Teilmarkt.....	19
Tabelle 4: Typisierung von Strategie-Optionen von TU im FTV.....	22
Tabelle 5: Einflussfaktoren der Umfeldanalyse.	29
Tabelle 6: Verkehrsmittelwahl bei Tagesreisen.	35
Tabelle 7: Kleingruppenangebote im ÖV-Sortiment Schweiz.	42
Tabelle 8: Anteil GA Besizende in % nach Wohnort, Autoverfügbarkeit und Reisen im Inland und Ausland.	45
Tabelle 9: Geschätzte Produktionskosten für ausgewählte FTV-Angebote.	64
Tabelle 10: Berücksichtigung der TTM-Phasen in der SBB Freizeitwerbung.	72
Tabelle 11: Erfolgsrechnung der Initiative.	84

1 Anlass und Zweck

Im öffentlichen Verkehr (ÖV) stellt der Fahrplan im Prinzip das Mobilitätsangebot für alle tatsächlichen und potentiellen Gäste dar. Der Reisezweck des Gastes hat in diesem Fall nur geringe Unterschied für die Dienstleistungserbringung zur Folge. Daher versuchen die Transportunternehmen (TU), mittels einer aktiven Marktbearbeitung und segmentspezifischen Angeboten entlang der Mobilitätskette, zusätzliche Kunden aus dem Freizeitbereich zu gewinnen. Bis anhin existiert jedoch keine umfassende Analyse, mit welchen Strategien und Aktivitäten die Transportunternehmen ihre Ziele verfolgen und welche Erfolge dabei resultieren.

1.1 Zweck des Berichtes

Das Working Paper rekonstruiert unterschiedliche Strategieansätze verschiedener ÖV-Unternehmen und Vermittler entlang den zentralen strategischen Handlungsfeldern im Geschäftsfeld Freizeit- und Tourismusverkehr. Dabei wird auf Basis des Geschäftsmodell-Ansatzes von Bieger et al. (2011) mit einer qualitativen Befragung unter ÖV-Unternehmen und Vermittler analysiert, mit welchen Ressourcen, Marketing-Kanälen und Wertschöpfungsprozessen die Transportunternehmen, die Vermarkter/Vermittler sowie die touristischen Leistungserbringer ihre Angebote produzieren.

Die Analyse des öffentlichen Freizeit- und Tourismusverkehrs (FTV) sowie der Rollen und Aktivitäten aller involvierten Stakeholder ermöglicht es, den beteiligten Unternehmen, durch den Vergleich mit Partnerbahnen Entwicklungsoptionen für ihr eigenes Angebot, die Konfiguration ihrer Wertschöpfungskette oder die Ertrags- und Kostenstrukturen auszuloten. Die Untersuchung des FTV-Netzwerkes zeigt mögliche Verbesserung zwischen ÖV-Unternehmen, Freizeitangebern und touristischen Leistungsträgern.

Zusätzlich zu den Umfragen wurde auf der Ebene des Systems ÖV Stakeholder und Experten (Meinungsführer aus der Branche, Mitarbeitende von ÖV-Unternehmen) zu den wesentlichen Erfolgsfaktoren und Entwicklungstrends des FTV Marktes befragt. Weiter fliessen auch Daten aus den weiteren Arbeitsberichten des KTI-Forschungsprojektes mit ein, unter anderem Ergebnisse aus den Sonderauswertungen des Mikrozensus Verkehr und Tourismusmonitors Schweiz, der LINK-Kundenbefragung oder den Workshops zu innovativen Angebotsideen. Diese konsolidierte Einschätzung zu ausgewählten Themenfeldern zeigt, welche Prozesse, Aktivitäten und Governancestrukturen den FTV noch wettbewerbsfähiger machen.

1.2 Aufbau des Berichtes

Das Working Paper ist bewusst frei von expliziten Theorien. Er orientiert sich lose am Geschäftsmodellansatz von Bieger¹. Die konkreten Themenfelder ergeben sich aus den Daten der in Kapitel 1.1 genannten Umfragen und Auswertungen.

Im Kapitel 2 wird das Leistungsangebot analysiert. Welche strategischen Geschäftsfelder sind im FTV zu unterscheiden? Mit welchen Strategien werden diese Geschäftsfelder durch die relevanten Akteure bearbeitet? Welche Kunden fragen diese Leistungen nach? Und welches Sortiment steht Ihnen zur Verfügung, um Zugang zu diesen Leistungen zu erhalten?

Im Kapitel 3 wird das Wertschöpfungskonzept analysiert. Welche FTV-spezifischen Leistungen werden mit welchen Kosten von welchen Akteuren produziert? Wie läuft die Angebotsentwicklung

¹ Thomas Bieger & Reinhold, Stephan Reinhold (2011). Das wertbasierte Geschäftsmodell – ein aktualisierter Strukturierungsansatz. In: T. Bieger & Reinhold et al. (Hrsg.), Innovative Geschäftsmodelle, Springer Verlag

Luzern, 30/11/2017
Seite 9/92
ITW Working Paper Series, 001/2017

ab? Über welche Ressourcen verfügen die Akteure dazu? Wie wird dabei kooperiert? Und was ist das Resultat dieser Tätigkeiten?

Kapitel 4 zeigt die Praxis der Marktbearbeitung im FTV auf. Welche Kommunikationsziele können verfolgt werden? Wie werden die verschiedenen Marketing P's (Vertrieb, Preis, Kommunikation etc.) im FTV eingesetzt?

Kapitel 5 geht auf die Wertverteilung unter den FTV-Stakeholdern ein. Wer bezahlt wem was für welche Leistung? Welches Abgeltungsmodell wie Kommissionen oder Kick-Backs kommen dafür zum Einsatz?

Im Kapitel 6 geht es schliesslich um die Entwicklungsoptionen zur Erhöhung der Wertschöpfung im FTV mit dem ÖV. Es wird eine Reihe von begründeten Vorschlägen (Road-Map) zur Weiterentwicklung vorgeschlagen.

2 Beschreibung des FTV-Marktes (Leistungsangebot)

In diesem Kapitel werden Aspekte des Leistungsangebots von Bahnen des regionalen Personenverkehrs (RPV) im FTV von einer strategischen Perspektive her beleuchtet. Das Ziel ist die Klärung, für welche Kundengruppen diese Bahnen welche Leistungen in Form von Produkten und/oder Dienstleistungen erbringen oder in Zukunft erbringen sollten. Dazu wird im Folgenden analysiert, welche strategischen Geschäftsfelder im Freizeit- und Tourismusmarkt zu differenzieren sind und mit welchen Strategien die TU diese Felder bearbeiten. Auch wird analysiert, welche Kunden für die Nachfrage verantwortlich sind und welche Sortimente ihnen angeboten werden, um die Leistungen der Bahnen in Anspruch zu nehmen.

2.1 Zentrale Herausforderungen des Leistungsangebots

Der FTV kann nachfrageseitig als eigenes strategisches Geschäftsfeld insbesondere vom Arbeits- oder Pendlerverkehr abgegrenzt werden. So unterscheidet sich der Zweck der Reise (Freizeitaktivität vs. Arbeit), teilweise die Bezahlung (z.B. durch den Arbeitgeber vs. privat), die Bedürfnisse vor der Reise (Information aufgrund der Einmaligkeit vs. Routine) sowie die Bedürfnisse während der Reise (Geselligkeit vs. Ruhe). Unterschiedlich sind teilweise auch die Reiseziele (touristische Points of Interest (POI) vs. Arbeitsorte), der Zeitpunkt der Reise, die gewünschten Zusatz-Services (Reisegepäck vs. Arbeitsplatz) sowie der Antrieb, mobil zu sein (freiwillig vs. verpflichtet). Im Prinzip müsste es folglich viel Spielraum geben, um die differenzierten Bedürfnisse der Kunden im FTV mit entsprechenden Angeboten abzuholen.

Allerdings haben die Analysen dieses Forschungsprojektes gezeigt, dass es keineswegs einfach ist, die Potentiale dieses Freizeit- und Tourismusmarktes für die Bahnen und den ÖV im Generellen zu erschliessen. Folgende Gründe sind dafür u.a. verantwortlich:

Einheitliches Angebot: Angebotsseitig ist der Freizeitverkehr hochgradig überlappend mit dem Arbeitsverkehr. Das heisst, der vorgegebene Fahrplan gilt für alle Gäste aller Zwecke oder stärker ausgedrückt: *Der Fahrplan ist das Angebot*. In der Konsequenz bedeutet das, dass sich die Freizeitstrategie vieler TU auf Aktivitäten beschränkt, die Auslastung in den Nebenverkehrszeiten (NVZ) mittels Marktbearbeitungsmassnahmen zu erhöhen.

„...Das System ist natürlich schon auf Pendler und die Spitzenzeiten ausgerichtet und darum hat man ja eben auch Zeiten, in denen die Auslastung eben nicht so gut ist und dann ist uns da die Idee auch gekommen mit der Bearbeitung des Freizeitmarktes...“

Kathrin ter Hofte, Verantwortliche Marktforschung ZVV, 2012

Schwer beeinflussbarer Alltagsfreizeitverkehr: Von den verschiedenen Freizeitzielen sind nur ein beschränkter Anteil, insbesondere bei Tagesausflügen und Ferien mit Übernachtungen, durch die Marktbearbeitung effektiv zu beeinflussen. Bei Zwecken des Alltagsfreizeitverkehrs wie beispielsweise der Besuch von Freunden oder Verwandten spielt die Mobilität eine untergeordnete Rolle. Falls das ÖV-Angebot gut und der Person bekannt ist, wird es *von alleine* genutzt.

„...Was machst du in der Freizeit? Freunde besuchen, Shopping, Einkaufen, das ist eben alles. Und sehr viele Sachen, die kannst du gar nicht steuern, wenn jemand mit Freunden abmacht...“

Priska Hofmann, Leiterin Geschäftsfeld Freizeit, ZVV, 2012

Wenige Choice-Optionen: Die Bahn verfügt über zwei Klassen, die gewisse Präferenzunterschiede zwischen Freizeit und Pendelverkehr berücksichtigen. Ebenso gibt es Zusatzleistungen wie Gepäcktransport oder die *Lounge-Kunden* der ersten Klasse. Differenziertere Unterschiede von Kunden sind jedoch im System Bahn wie es in der Schweiz existiert schwierig zu berücksichtigen. Bei umfangreichen Marktforschungsaktivitäten ist daher immer im Blick zu behalten, wie eine potentielle Umsetzung der Ergebnisse aussehen könnte.

„...Auch wenn wir wüssten, was Kunde XY will, wir können es ihm oft angebotsseitig schlicht und einfach nicht erfüllen...“

Rene Kamer, Geschäftsführer RailAway AG, 2012

Kostenunterdeckung: Der RPV ist durchwegs auf Abgeltungen angewiesen. Da der RPV defizitär ist, sind den TU enge Grenzen für touristisch motivierte und innovative Angebote gesetzt, die über den bestellten Fahrplan hinausgehen. Solche Angebote rechnen sich eigentlich nur in Nischen des touristischen Verkehrs ausserhalb des abgegoltenen RPV. Beispiele sind die Pilatus Bahnen oder Jungfraubahnen, die dank ihrer spektakulären Berge hohe Preise verlangen können und kostenseitig auch nur dann fahren, wenn genügend Gäste auf den Berg wollen.

„...Und dort ist halt einfach immer das Problem, dass die touristischen Bahnen oder auch wir zum Teil z.B. an einem schönen Herbstsonntag mehr Gäste haben und dass wir dann an Kapazitätsgrenzen stossen und einen Beiwagen benötigen. Und das heisst, dass der ganze Mehrertrag aufgefressen wird. Jetzt nicht für die SBB, weil sie Zubringer sind, die einen Mehrertrag abschöpfen können. Aber wir und andere touristische Verkehrsträger können das nicht. Dort ist also nicht jeder Player gleich gut gestellt aufgrund von diesen Aktionen...“

Susanna Oertli, Leiterin Produktmanagement Postauto, 2012

Ausweitung der Wertschöpfungskette: Eine Möglichkeit für die TU, sich im Freizeit- und Tourismusmarkt zu differenzieren, ist die Strategie, dem eigentlichen Transport vor- und nachgelagerte Leistungen anzubieten. Dazu gehören Marketing- und Vertriebsleistungen, die Vermietung von Freizeitgeräten, der Betrieb von Gastronomie- oder Freizeiteinrichtungen oder das Bündeln von Leistungen im Sinne eines Tour Operators resp. Vermittlers. Es bieten sich folglich mehrere Möglichkeiten für die vertikale und horizontale Integration an, die zu einer Verlängerung oder zu einer Verkürzung der Wertschöpfungskette führen. Konkret gilt es, die Entscheidung zu treffen, ob ein TU z.B. in einen eigenen mobilen Vertriebskanal investieren soll. Die Konkurrenz sind hier neben der SBB global tätige Konzerne. Auch stellt sich die Frage, ob der Kunde auf die Idee kommt, bei einer Bahn, die heute eher für den Pendlerverkehr bekannt ist, seine Ferien zu buchen.

„...Es stellt sich immer die Frage: Was soll die Rolle vom Transportunternehmer sein? Der Kunde fragt sich vielleicht: Traue ich eigentlich dem Transportunternehmen zu, dass sie mir Ausflugs-vorschläge machen? Habe ich Vertrauen in so eine Transportunternehmung, die sind doch die, die da WC Putzen, mit den Gleisen und Güterzügen. Das sind die, die schwierig tun, wenn das Billett nicht stimmt. Und das ist das Problem, die Kunden assoziieren mit der Transportunternehmung nicht unbedingt Freizeit...“

Christian Schneider, Leiter Mobilität und Kundenservices, BLS AG, 2012

Unbekannte, unterschiedliche Kundentypen: Ein weitere Herausforderung bei der Definition des Leistungsangebotes ist die Frage, wer genau die Kunden und was deren Bedürfnisse im FTV sind. Je nach Teilmarkt sind die Bedürfnisse, Informationsverhalten und Zahlungsbereitschaften sehr unterschiedlich. Generell kann gesagt werden, dass der ÖV seine Kunden eher schlecht kennt und bisher im Vergleich zu globalen touristischen Plattformen auch in ungenügender Weise individuell bearbeitet.

„...Der Tourismusmarkt ist total verschieden zum Eventmarkt. Klitschko, Madonna oder Bruce Springsteen - das ist überhaupt nicht das gleiche wie z.B. das Verkehrshaus. Es braucht andere Fähigkeiten und auch andere Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit den Anforderungen. Darum ist es auch sehr unterschiedlich wie unsere Organisation aufgebaut ist...“

Rene Kamer, Geschäftsführer RailAway AG, 2012

2.2 Definition von Mobilitätsangeboten

Um im FTV strategisch diskutieren zu können, gilt es, zuerst eine Definition der Begriffe zu erarbeiten. Der Vorschlag dabei ist, eine pragmatische begriffliche Unterscheidung zwischen *Mobilitätsangeboten* und *Mobilitätsdienstleistungen* zu machen.

Mobilitätsangebote ist der umfassendere Begriff, da gerade für touristische Reisen und für Tagesreisen, zunehmend aber auch für die Alltagsfreizeit, Angebote bereitstehen, die Dienstleistungen für die Mobilität von Personen und Gütern mit anderen Leistungsangeboten aus dem Tourismus oder der Freizeitgestaltung kombinieren. Damit gemeint sind sogenannte *Pakete*, in denen eine Freizeitaktivität wie beispielsweise ein Besuch des Zoos in Basel, mit der Anreise im Zug respektive im öffentlichen Verkehr gebündelt vermarktet wird. Die Kerndienstleistung im Bereich der Mobilität wird also mit materiellen oder immateriellen Zusatzleistungen angereichert, um zusätzlich auch Erlebnisse anzubieten oder zusätzliche freizeit- und tourismusbezogene Aktivitäten zu ermöglichen.

Als Mobilitätsdienstleistungen werden dagegen die im engeren Sinne auf die Personen- und Sachenbeförderung (z.B. Gepäcktransport) bezogenen Dienstleistungen bezeichnet, die ein wichtiges Element der im vorherigen Abschnitt beschriebenen Mobilitätsangebote darstellen. Mobilitätsdienstleistungen werden als „selbständige marktfähige Leistungen, die mit der Bereitstellung und/oder dem Einsatz von Leistungsfähigkeiten zur Überwindung von räumlichen Distanzen verbunden sind [...], in deren Erstellungsprozess interne und externe Faktoren kombiniert werden [...] und deren Faktorenkombination mit dem Ziel eingesetzt wird, Ortsveränderungen von Personen [...] vorzunehmen“ (Auslassungen Rumpke, 2005, 17). Als konstitutives Element gilt in dieser Definition das Angebot bzw. das Leistungsversprechen einer Beförderung von A nach B.

Es ist in der ÖV-Branche allerdings umstritten, ob es sinnvoll ist, die Kunden im FTV getrennt vom Pendler- und Geschäftsverkehr spezifisch zu bearbeiten. Die SBB gehen mit ihrer Value to Value (Kundennutzen und Kundenwert) Segmentierung davon aus, dass ein Kunde in allen Märkten aktiv ist und überall die gleichen Bedürfnisse (Preis, Zeit, Komfort) entscheidend sind. Die Sichtweise der Hochschule Luzern (HSLU) im Rahmen des KTI-Projektes *Wertschöpfungspotentiale im Freizeit- und Tourismusverkehrs* ist es, die Kunden im FTV effizient und effektiv durch ein Eingehen auf z. B. ihre Freizeitorientierungen abzuholen.

„... Wir können den Freizeitmarkt nicht getrennt anschauen; aber man kann es schon vertiefen, es ist wirklich ein Markt und nicht ein Segment, für unser Verständnis. Das heisst, wir haben auch Pendlermarkt, wir haben Geschäftsreisemarkt und Freizeit, das sind so die Hauptmärkte. Aber die Kunden bewegen sich eigentlich überall...“

Markus Kalt, Projektleiter CRM SBB, 2012

2.3 Unterscheidung von strategischen Geschäftsfeldern im FTV

Die unterschiedlichen strategischen Geschäftsfelder im FTV können aus dem Modell der touristischen Mobilitätskette abgeleitet werden (vgl. Gross, 2006, 2005), das am allgemeineren Konzept der Dienstleistungskette angelehnt ist. Es besagt, dass sich eine Reise aus verschiedenen Phasen und Elementen zusammensetzt, die in ihrer Gesamtheit relevant für die von den Touristen wahrgenommene Qualität einer Reise sind. In dem Modell der *Mobilitätskette* steht die Verkehrsinfrastrukturausstattung nicht allein im Mittelpunkt. Diese Angebotelemente, die einen Einfluss auf die Reisezeit zwischen Herkunfts- und Zielregion haben, werden vielmehr um weitere entscheidungsrelevante Angebote und Dienstleistungen entlang der folgenden Reisephasen ergänzt:

- die Vorreise-Phase
- die Anreise und Abreise
- die Mobilität innerhalb der Ferienregion/Zielregion, inklusive der Mobilität in benachbarte Destinationen
- die Nachreisephase.

Aus der Kombination der verschiedenen Geschäftsfelder ergibt sich das *Leistungssystem* oder *Geschäftsmodell*, mit dem ein Unternehmen gegenüber seinen Kunden auftritt (Belz, 1997, S. 23). Eine SBB, BLS oder eine RhB haben sich einem relativ umfassenden Geschäftsmodell verpflichtet. Die klassische Marktbearbeitung über den Fahrplan, Freizeittipps oder eine Unternehmensmarke wird von allen TU gepflegt. Eher eine Ausnahme ist das Betreiben eines Tour Operatings. Hier ist die SBB über ihre Tochter RailAway sowie die RhB für die Produkte Glacier- und Bernina-Express tätig. Der Vertrieb ist bei den TU noch stark auf den Verkauf am Schalter oder an Automaten fokussiert. Die SBB haben praktisch ein Monopol beim mobilen Vertriebskanal. Die Zentralbahn hat dafür in Meiringen gemeinsam mit der dortigen Tourismusorganisation den Bahnhof zu einem Dienstleistungszentrum umgebaut. Die MOB (Goldenpass) betreibt in Eigenregie Standseilbahnen oder spezielle Ausflugszüge wie den *Schokoladen-Zug*. Bei den Leistungserbringungen vor Ort sind oft Kooperationspartner wie z.B. Rent-a-bike eng in die Wertschöpfungskette eingebunden. Im Informations- und Buchungsbereich arbeiten viele Bahnen eng mit der Plattform Schweizmobil zusammen.

Abbildung 1: Reisekette im FTV.

Quelle: Eigene Darstellung

Entlang der Reisekette werden also unterschiedliche Kundenbedürfnisse abgedeckt. Die These ist, dass die wahrgenommene Qualität der touristischen Mobilität wesentlich davon abhängt, wie *nahtlos* die Reiseerfahrung vom Quell- zum Zielort und die Umsetzung der Freizeitaktivitäten am Zielort sind. Diese übergeordnete Qualität hat einen Einfluss auf:

- welche Destination tatsächlich aufgesucht wird,
- welche Verkehrsmittel für die Anreise und Abreise gewählt werden
- und welche Verkehrsmittel für die Mobilität innerhalb der Feriendestination genutzt werden.

Zum Beispiel wird angenommen, dass ein Entscheid zu Gunsten des ÖV bei der Anreise nicht ausschliesslich von der Reisezeit zwischen dem Herkunftsgebiet der Touristen und den Ferienorten, sondern auch von einer Reihe weiterer Qualitätsmerkmale abhängt, die auf die Phasen der Reiseplanung, der Anreise sowie des Aufenthalts in der Ferienregion bezogen sind. Zudem wird argumentiert, dass von den touristischen Dienstleistern und den Mobilitätsdienstleistern auch in der Nachreisephase noch Aktivitäten ergriffen werden können, die die Feriengäste bei späteren Reisen zur Wahl eines öffentlichen Verkehrsmittels motivieren. So hängt ein Entscheid für die Anreise in die Schweiz mit der Bahn beispielsweise davon ab, ob die Touristen es als möglich ansehen, innerhalb der Ferienregion auch ohne Auto mobil sein zu können – und sei es, dass sie *vor Ort* auf Mietwagen zurückgreifen können. Da solche Bewertungen schon in der Phase der Reiseplanung stattfinden, müssen die Verkehrsangebote auf der Verbindung zu der ins Auge gefassten Destination und auch innerhalb dieser Destination von den potenziellen Touristen schon vor der Reise als leistungsfähig wahrgenommen werden.

Neben den Infrastrukturangeboten im Strassen- und Schienenverkehr sind auch andere wesentliche Angebotselemente entlang der Reisekette optimal auszugestalten:

- die Vielfalt und der Komfort der öffentlichen Verkehrsangebote (für Anreise und Mobilität innerhalb der Destination),
- die Tarife im Bereich der touristischen Mobilität (Anreise und Mobilität innerhalb der Destination),
- mobilitätsbezogene Informationen sowie deren Verknüpfung mit Informationen über Ziele/Attraktionen (z.B. zur Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln),
- die Art der Bündelung von Mobilitätsangeboten mit anderen touristischen und freizeitbezogenen Leistungen,
- die Abwicklung von Transaktionen (Buchen, Reservieren, Bezahlen) entlang der verschiedenen Etappen der Reisekette,
- der Transport von Reisegepäck, inklusive der Möglichkeit zur Aufgabe, zum Aufbewahren und Abholen von Gepäck entlang der verschiedenen Stationen der Reisekette,
- die Kundenbetreuung entlang der Reise und die Nachbetreuung nach der Reise.

Dahinter steht eine marketingorientierte Sicht auf die touristische Mobilität, bei der zusätzlich zu den *harten* Infrastrukturangeboten immer auch die Fragen der Angebotsgestaltung und der Angebotsbündelung, der Kommunikation, des Vertriebs und der personenbezogenen Services betrachtet werden müssen.

2.3.1 Im FTV tätige Typen von Unternehmen

Das vorliegende Forschungsprojekt hat sich auf die Bearbeitung des Freizeitverkehrs im RPV von Bahnen (und Postauto) fokussiert. Es ist aber klar, dass der Kreis der relevanten Unternehmen neben den Bergbahnen (wie z.B. die Pilatus Bahnen) auch folgende Unternehmen beinhalten:

- Taxiunternehmen,
- Betreiber von bedarfsgesteuerten, *unkonventionellen* Bedienungsformen (z.B. Sammeltaxi, Bürgerbus), Wandertaxen, Freizeitbussen etc.,
- Busreiseunternehmen und andere Anbieter von Beförderungsleistungen im Gelegenheitsverkehr,
- Car-Sharing-Organisationen,
- Miet- und Leihwagenunternehmen,
- Vermieter von Fahrrädern/Mountain-Bikes, von fahrzeugähnlichen Geräten, wie z.B. Tretroller sowie Booten, Skiern und Snowboards,
- Schifffahrtsgesellschaften (für die Personenmobilität auf Seen, Flüssen oder Meeren),
- Anbieter von Sightseeing- oder Rundflügen mit Flugzeugen, Helikoptern oder Ballonen.

Hinzu kommen intermediäre Organisationen, die Mobilitätsangebote verschiedener Mobilitätsdienstleister aufeinander abstimmen oder die eine unternehmensübergreifende mobilitätsbezogene Information in Freizeit und Tourismus anbieten wie z.B. Verkehrsverbünde, Betreiberorganisationen von Mobilitätszentren oder die Stiftung SchweizMobil. Ebenso können auch Reisevermittler, Reiseveranstalter und Kofferservices zu den Mobilitätsdienstleistern gerechnet werden.

Die engen Kooperationen gerade im nationalen Freizeit- und Tourismusmarkt finden jedoch unter den folgenden Akteuren statt, die auch den Fokus der vorliegenden Studie darstellen (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1: Definition der Stakeholder im FTV.

Stakeholder	Beschreibung	Beispiel
ÖV-Unternehmen	Ein Unternehmen, das im öffentlichen Verkehr (ÖV) Personen transportiert und allenfalls verschiedene Dienstleistungen rundherum anbietet.	SBB, Postauto, Ortsbus
Vermittler	Ein Unternehmen/eine Organisation, das/die sich auf die Angebotsgestaltung und Vermarktung von Freizeit- oder Tourismusangeboten spezialisiert.	RailAway, Railtour, Tourismusorganisationen, STS AG, Marketing durch Verbunde wie der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)
Leistungsträger	Ein Unternehmen, das sich auf das Anbieten von Freizeit- oder Tourismusleistungen spezialisiert.	Bergbahnen, Museen, Event-Organisationen, Thermalbäder
Destinationen	Ein geografischer Raum (Ort, Region, Weiler), den der jeweilige Gast als Reiseziel auswählt und der sich mit seinem Angebot vermarktet.	Zermatt Tourismus Biosphäre Entlebuch
Werbekunden	Tourismus und ÖV als Werbepattform nutzen, um z.B. die Kundenbindung oder eine Promotion zu fördern.	Raiffeisen, Coop, Helsana etc.

Quelle: Eigene Darstellung

Für die TU besteht eine grosse Herausforderung darin, dass ein grosser Teil der Leistungen im Freizeit- und Tourismusmarkt ausserhalb der ÖV Branche hergestellt wird (z.B. Gastronomiebetrieb im Zielgebiet). Die TU können dabei keinen direkten Einfluss auf das Angebot und auf die Qualität ihrer Stakeholder nehmen. Gegenüber dem Kunden sind die TU und die Leistungsträger stark voneinander abhängig. Die gemeinsame Bearbeitung des Freizeit- und Tourismusmarktes zwischen diesen Stakeholdern gehört zu den zentralen Herausforderungen. Regional ist das Aktivitätslevel der TU im Freizeitverkehr sehr unterschiedlich. Auch die Existenz eines starken Verbundes, einer starken Destination oder eines Leistungsträgers spielt eine grosse Rolle. Typischerweise gibt es gewisse Auseinandersetzungen zwischen den Institutionen, die sich nicht so einfach bereinigen lassen. Hierzu zählen z.B. Fragen wie gewisse Leistungen intern verrechnet werden, welche Unternehmen wie stark mit ihren Brand präsent sind und welche Institutionen den anderen Unternehmen Gäste bringen.

„...Es gibt grundsätzlich zwei Modelle zur Zusammenarbeit mit Partner. Einerseits einfach schauen welche Attraktionen sind links und rechts von der Strecke und dann integrierten wir diese einfach in eine Broschüre und da bezahlte keiner irgendetwas. Andererseits jetzt das Modell Lötschberger wo nur der Partner in die Broschüre kommt, der auch bezahlt. Es ist also immer die Frage, willst du das komplexe Angebot, dann hast du natürlich mehr Sachen, dafür hast du kein Geschäftsmodell dahinter, niemand, der dich bezahlt. Oder du machst eben ein Geschäftsmodell, mit der Gefahr, dass ein grosser, wichtiger Partner nicht mithilft und am Ende fehlt...“

Martin Gäggeler, Projektleiter Lötschberger, BLS AG, 2012

2.3.2 Nachfrageorientierte Beschreibung der Geschäftsfelder im FTV

Nachfrageseitig ist der ÖV aus Kundensicht klar zwischen Freizeit- und Pendelverkehr getrennt. Dabei kann der FTV-Markt in die drei strategische Geschäftsfelder Alltagsfreizeitverkehr, Tagesausflüge und Reisen mit Übernachtung eingeteilt werden. Der FTV-Markt ist angebotsseitig vor allem von Tagesausflügen geprägt. Es ist das strategische Geschäftsfeld, das am einfachsten zu bearbeiten ist. Einerseits weil die Buchung und Vermarktung relativ einfach ist, andererseits weil der Input/Anstoss für ein entsprechendes Angebot oft vom Leistungserbringer selbst kommt. Demgegenüber ist es beim Alltagsfreizeitverkehr schwierig, mit konkreten Promotionen zu arbeiten. Der Alltagsfreizeitverkehr ist routiniert und es müssten die Verbunde entsprechende Angebote gestalten

(z.B. Abend-Mehrfahrtenkarte). Bei Reisen mit Übernachtung ist der Aufwand für die Buchung relativ gross und das nahe Ausland stellt eine grosse Konkurrenz dar. Allerdings bearbeitet RailAway resp. die SBB diesen Markt relativ erfolgreich durch ihr Online-Hotelbuchungssystem.

Die folgende Tabelle 2 zeigt die strategischen Geschäftsfelder resp. Teilmärkte im Freizeitverkehr und deren Bedeutung im Freizeit- und Tourismusmarkt.

Tabelle 2: Verschiedene Arten von Freizeitverkehr.

Strategisches Geschäftsfeld/Teilmarkt	Definition	Bedeutung für den Freizeit- und Tourismusmarkt	Typisches Beispiel
Alltagsfreizeitverkehr	Der Alltagsfreizeitverkehr findet in der gewohnten Umgebung statt.	<ul style="list-style-type: none"> – 475 Wege pro Person und Jahr – 5'500 Personenkilometer (Pkm) und Jahr 	Fussballtraining
Tagesausflüge	Reisen mit dem Zweck Freizeit, die mindestens drei Stunden dauern (Hin- und Rückweg inklusive Aufenthalt), bei denen die Person aber am gleichen Tag wieder nach Hause zurückkehrt, und die ausserhalb der gewohnten Umgebung der reisenden Person stattfinden.	<ul style="list-style-type: none"> – 28% ÖV-Anteil – 9.5 Tagesausflüge pro Person und Jahr – 1'200 Pkm und Jahr – Anzahl Wege, Pkm usw. – Verw. Sortiment 	Rigi Rundfahrt
Reisen mit Übernachtung	Reisen mit dem Zweck Freizeit, bei denen mindestens eine Übernachtung nicht zu Hause erfolgte.	<ul style="list-style-type: none"> – 43% finden in der Schweiz statt – 2.1 Reisen pro Person und Jahr – 4'300 Pkm und Jahr, 407 Pkm davon in der Schweiz 	Städtetrip nach Ascona
Incoming	Reisen von ausländischen bahnfahrenden Touristen und Geschäftsreisenden, die in der Schweiz erbracht werden.	<ul style="list-style-type: none"> – 78.7 Mio CHF STS-Tickets – 24 Mio CHF Binnentarif – 69 Mio grenzüberschreitende non-reservation Tickets – Total: 172 Mio. CHF² 	Inder kauft Swiss Pass 5 Tage

Quelle: Mikrozensus Verkehr 2010 und STS AG Jahresbericht 2013

Die folgenden Abbildungen zeigen den Anteil des Freizeitverkehrs am gesamten ÖV-Verkehr in Bezug auf Bahnetappen und Personenkilometer und in Bezug auf Umsatz und Fahrleistung im Bahnverkehr.

² Hinweis: Die Bedeutung der ausländischen Gäste am Gesamtverkehrsaufkommen im ÖV Schweiz mit dem Zweck Freizeit ist unbekannt. Bei Incoming sind aktuell nur jene Umsätze berücksichtigt, die kein normales Ticket in der Schweiz lösen. Sprich die Gäste, die bereits in der Schweiz sind und hier ein normales Ticket lösen (z.B. im Ortsverkehr einer Destination oder auch im Fernverkehr) werden nicht separat erfasst.

Betrachtet man den Freizeitverkehr der Schweizer Bevölkerung, dann hat er im Vergleich zum übrigen Verkehr einen Anteil an den Bahnnetappen von 29 Prozent und einem Anteil an den Personenkilometer von 33 Prozent.

Hinweis: bezieht sich auf den gesamten ÖV (inkl. Tram, Bus, Schiff)

Abbildung 2: Anteil Freizeitverkehr am gesamten ÖV-Verkehr.

Quelle: Frölicher, Diggelmann, von Arx, 2017

Der Umsatz im Übrigen Verkehr ist zwar insgesamt höher als im Freizeitbahnverkehr, allerdings bringt der durchschnittliche Freizeitbahnkunde mit weniger Kilometer im Jahr einen höheren Pro/Kopf Umsatz.

Hinweis: bezieht sich nur auf den Bahnverkehr

Abbildung 3: Anteile Freizeitverkehr an Umsatz und Fahrleistung des gesamten Bahnverkehrs.

Quelle: interne Auswertungen, 2014

Der Markt kann natürlich auf verschiedene Arten strukturiert werden. Zwecks Marktbearbeitung bearbeitet RailAway seine Märkte nach folgendem Schema:

Tabelle 3: Umsätze RailAway AG pro strategisches Geschäftsfeld/Teilmarkt.

Strategisches Geschäftsfeld	Teilmärkte	Umsatz in CHF (2012)	Verkaufte Angebote (2012)
Gruppen	Gruppen Standard, Schulen, Gruppen à la carte, Erlebnisfahrten, Extrazüge- und Extrawagen	8.3 Mio.	162'000
Tourismus (Individual)	Plausch, Sport und Erholung, Snow'n'Rail, Ticino, City-Hit, RailAway Light, Volksläufe	32.9 Mio.	627'700
Veranstaltungen	Messen Ausstellungen, Events	24.7 Mio.	783'000
Total		65.9 Mio.	1'572'700

Quelle: RailAway Geschäftsbericht 2012

Luzern, 30/11/2017
Seite 20/92
ITW Working Paper Series, 001/2017

Die Praktiken der Bearbeitung und die Ansprechpartner sind je Teilmarkt unterschiedlich. Bei Gruppen stehen massgeschneiderte Angebote und relativ aufwändige Produkte (z.B. Brunchfahrt mit *rotem Pfeil*) im Zentrum. Im Tourismus wird der Individualkunde über Werbeplattformen und Vertriebskanäle angesprochen. Bei Veranstaltungen liegt der Fokus auf dem Zubringer-Service und der Integration des Tickets (Convenience – kein Anstehen).

2.4 Strategien und Geschäftsmodelle von Transportunternehmen im FTV

Die Leitfrage dieses Kapitels ist, auf welche Weise die TU versuchen, ihre vorhandenen komparativen Wettbewerbsvorteile im FTV zu nutzen, um diese in einen Wertschöpfungsbeitrag umzuwandeln.

Bevor diese Frage erörtert werden soll, ist zunächst die Feststellung interessant, dass der FTV für unterschiedliche Akteure eine ganz unterschiedliche Bedeutung hat. Allen TU gemeinsam ist das Ziel, die Auslastung in Niedriglastzeiten zu verbessern.

Abbildung 4: Strategische Bedeutung des FTV im Unternehmen (n = 10).

Quelle: Eigene Darstellung

Die Mehrheit der Experten ist sich einig, dass dank dem FTV die Wertschöpfungskette verlängert wird und dass dank den FTV-Kunden sich die Bahnen als schwer ersetzbarer Partner in der Öffentlichkeit und beim Besteller positionieren können.

Diese unterschiedlichen Ziele und Abstützungen auf unterschiedliche Stärken und Schwächen führen zu folgender Typisierung der Strategie-Optionen von Schweizer Bahnen im FTV (vgl. Tabelle 4).

„...strategisch hat klar der Wachstum im Freizeitverkehr Priorität. Wir haben Riesenpotenzial. Wir haben den Modalsplit und dieser ist noch zu gering. Verlagerung Strasse - Schiene ist eminent wichtig. Vor allem in den Nebenverkehrszeiten ...“

Rene Kamer, Geschäftsführer RailA-way AG, 2012

Tabelle 4: Typisierung von Strategie-Optionen von TU im FTV.

Typ von TU	Beispiel	Ausrichtung	Gründe
Fernverkehr	SBB	Städteverbindungen, Zubringerfunktion (z.B. Interlaken) für alle Reisezwecke	Nutzen komparativer Vorteile schneller Verbindungen in die Zentren
Stadt und Agglomeration	ZVV	Stadt / Freizeittipps, kaum Rabatte, Fokus auf Pendler	Keine Push-Aktionen notwendig, Züge sind meist gut besetzt.
Mehrzweck-Bahn	Zentralbahn	S-Bahn und erste Streckenabschnitte für Pendler, Passfahrt, Engelberg für Ausflügler, Verbindungen Luzern – Interlaken für ausländische Touristen	Nutzen der verschiedenen Verkehre in die Gegenlastrichtung. Nebeneinander der Reisezströme (Touristen nach Engelberg, Engelberger nach Luzern) ist rentabilitätssteigernd
Touristische Bahn	MOB / RhB	Lebt vor allem von touristischen Angeboten. Teils hoher Anteil lokaler FTV. Die Bahn sieht sich als Destination	Gäste müssen aktiv ins Gebiet gelockt werden. Gruppen und Individualreisende mit Ferien besonders wichtig
Hybrides Modell	Postauto	Touristische Linien auf dem Land, Einbindung in den Verbund in der Agglomeration	Es gibt nur wenige exzeptionelle Passfahrten, die produktfähig sind. Die Marke Postauto ist aber in touristischen Regionen prägend
Tour Operator der TU	RailAway / SBB	Werbepattform, Bündler für Kombis, Vertriebskanal für Hotels und Tagesausflüge	RailAway nutzt die Kommunikations- und Vertriebskraft der SBB sowie ihre Partnering-Kompetenz
Ausflugs-TU	Jungfraubahnen	Berge, Seen usw. insbesondere Gruppen und Tagestouristen	Spektakuläre Landschaften und ein gutes Marketing führen zu einer hohen Zahlungsbereitschaft

Quelle: Eigene Darstellung

Für die Unterscheidung der Strategie-Typen sind folgende unterschiedliche komparative Vorteile prägend:

- Der Fernverkehr oder eine S-Bahn Zürich setzen auf ihre objektiven Vorteile gegenüber dem motorisierten Individualverkehr (MIV) und den sowieso bestehenden Mobilitätsbedürfnissen (Besuche, Gastronomie, aber auch alle anderen Zwecke). Das heisst, dass bei einer zuverlässigen Produktion des Angebotes (keine Verspätungen etc.) und angemessenen Preisen die Leute von selber kommen.
- Im Unterschied zum Agglomerationsverkehr (z.B. ZVV), wo die Ticketpreise für eine Fahrt eher tief sind und damit eine Senkung kaum eine *Sog-Wirkung* entfaltet, kann der Fernverkehr durch preisliche Massnahmen durchaus eine neuen Nachfrage erzeugen. Dasselbe gilt

für die touristischen Bahnen, die weit von den grossen Zentren entfernt sind. In diesem Markt spielen Kombis (z.B. 2 Tage Skifahren plus Hotel) eine grössere Rolle.

- Einige Bahnen wie die MOB oder die ZB starten in Ballungsräumen und führen rasch in touristisch hoch attraktive Regionen. Diese Bahnen profitieren stark vom regionalen Freizeitverkehr (Halbtagesausflüge etc.).
- Ideal ist, wenn eine Bahn wie die ZB auf Teilstrecken sowohl Pendlerverkehr (S-Bahn), Alltagsfreizeitverkehr und internationalen touristischen Verkehr (Luzern – Interlaken) anbieten kann. Die Herausforderung besteht darin, ein Service-Konzept zu finden, das alle Kundengruppen befriedigt.
- Einige wenige Bahnen und Postauto-Linien sind in der Lage, von ihrer Fahrtdauer und aufgrund der Qualität ihres Panoramas klar touristisch ausgerichtete Strecken anzubieten. Ein gutes Beispiel dafür sind die RhB und Postauto. Zusätzlich hilft es, wenn attraktive Destinationen an der Strecke liegen, denn alleine von den Rundfahrtgästen kann eine Bahn nicht leben. Die Herausforderung ist hier die sehr stark schwankende Passagiernachfrage bei konstant hohen Produktionskosten.

„...Beim Freizeitverkehr müssen wir vielleicht schauen, was sind die Ziele von denen, die dann unterwegs sind. Ist das die reine Fahrt? Da gibt es bei uns halt sehr beschränkte Pässe-Fahrten und das ist ein schwieriges Produkt, weil das geht einerseits lange bis man da über den Pass ist und andererseits ist es eine sehr beschränkte Zeit, wo man da überhaupt drüber fahren kann. Und die anderen Motivationen sind schon eher halt als Leistungsträger im Sinne ‚Wir bringen den Kunden dorthin, wo er seine Freizeitaktivität machen möchte‘. Also wir haben nicht per se ein Freizeitprodukt, sondern wir sind immer in einer Kette drin mit einem Zweck. Also das ist ja nicht so, dass ich Eventmanagerin bin, die etwas als Produkt beistellen kann. Es ist immer im Rahmen des öffentlichen Verkehrs...“

Susanna Oertli, Leiterin Produktmanagement Postauto, 2012

- Im Agglomerationsverkehr liegt wohl die grösste Herausforderung für die effiziente Bearbeitung des Freizeitverkehrs. Für den Erfolg massgebend sind eine hohe Abodichte, interessante Freizeittipps, dichte Fahrpläne und ein attraktives Nachtangebot. Zusätzlich fördern Parkplatzengpässe in den Ausflugszielen die Attraktivität des ÖV. In den meisten Regionen besteht hier noch viel Raum für eine bessere Rollenteilung und Kooperation zwischen den Akteuren.

Die unterschiedlichen Strategien zeigen sich gut in der unterschiedlichen Bedeutung der Gäste-Segmente. Am extremsten sind wahrscheinlich die Jungfraubahnen, bei denen die Schweizer Bevölkerung nur 13 Prozent am Gästeanteil ausmachen. Aber auch bei der RhB sind 52 Prozent der Gäste Nichtschweizer.

Unterschiedliche strategische Bedeutung der Kundensegmente

Die strategische Bedeutung der Kundensegmente ist bei den TU unterschiedlich. Während bei eher touristisch ausgerichteten TU wie dem Palm Express (Postauto Graubünden) der Anteil Freizeitverkehr rund drei Viertel ausmacht, ist er bei Mehrzweck-Bahnen wie der BLS AG bei unter 40 Prozent. Einen hohen Anteil an Freizeitverkehr weist die Mehrzweck-Bahn ZB mit rund 75 Prozent aus (vgl. Abbildung 5, geschätzte Werte der Experten).

Abbildung 5: Verteilung der Kundensegmente und Erlöse auf die strategischen Geschäftsfelder insgesamt.

Quelle: Eigene Erhebung (geschätzte Werte)

Die folgende Abbildung 6 zeigt den Erlösanteil im Vergleich zum Kundenaufkommen.

Abbildung 6: Verteilung der Kundensegmente und Erlöse auf die strategischen Geschäftsfelder auf Ebene FTV-Topangebot

Quelle: Eigene Erhebung (geschätzte Werte)

2.4.1 Im Wettbewerb mit alternativen Verkehrsträgern

Der ÖV hat im FTV in erster Linie eine Zubringerrolle. Er steht zwar was den Vertrieb angeht mit anderen TU in Konkurrenz, vor allem steht er aber in der Zubringerrolle in Konkurrenz mit alternativen Verkehrsträgern, die sich nicht zum ÖV zählen. Der Wettbewerb sollte daher im Grunde eher inter- statt intramodal spielen.

Die folgenden Abbildungen zeigen den Modalsplit im Freizeitverkehr an den Etappen und an der Tagesdistanz.

Abbildung 7: Verkehrsmittelwahl bei Freizeitwegen.
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Mikrozensus Verkehr 2010

Abbildung 8: Verkehrsmittelwahl bei Freizeitwegen.
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Mikrozensus Verkehr 2010

Dabei ist der Langsamverkehr (LV) vor allem für kurze Distanzen in unmittelbarer Nähe des Wohnorts von Personen von grosser Bedeutung (beispielsweise Fussballtraining, Joggen vor der Haustüre usw.). Auf mittlere Distanzen ist das Auto der bevorzugte Verkehrsträger, insbesondere für Leute, die nicht unmittelbar in der Nähe eines Bahnhofs wohnen. Die Bahn punktet dafür in Bezug auf die Tagesdistanz.

Die Frage nach dem Wettbewerb durch alternativen Verkehrsträger ist u.a. auch im ITW Working Paper «Sonderauswertungen Bahn- und Freizeitverkehr» und im ITW Working Paper «Kundensegmente Freizeit und Tourismus» genauer beleuchtet. Was immer wieder auffällt, ist der Rückgang der Bahnnutzung im Alter ab 35 Jahren. Auch ein starker Veloverkehr in den Städten senkt typischerweise die Nutzung des ÖV.

Aber die zentrale Botschaft, die mit den obigen Abbildungen ausgedrückt werden soll, ist die Tatsache, dass nicht die Bahnen untereinander in Konkurrenz stehen, sondern die Hauptkonkurrenten der Bahnen der MIV und die nicht-mobilitätsrelevanten Freizeitaktivitäten sind.

„...Aber was für mich auch immer wieder ein Rätsel ist, wenn ich jung bin, dann bin ich auf den öffentlichen Verkehr angewiesen, habe kein Auto. Und irgendwann gibt es den Bruch und was passiert dort genau? Also man hat das Gleis7, also das Einsteige-Abo, mit der Hoffnung, der nimmt dann auch das GA oder mindestens ein Halbtax oder ein Verbunds-Abo. Aber irgendwann gibt es trotzdem einen Bruch. Das ist dann, wenn ich meine ersten Kinder habe, dann kauf ich mir ein Auto...“

Susanna Oertli, Leiterin Produktmanagement Postauto, 2012

2.4.2 Im Wettbewerb mit nicht-mobilitätsrelevanten Freizeit-Aktivitäten

Die ÖV-Unternehmen stehen im FTV in Konkurrenz mit nicht-mobilitätsrelevanten Freizeitaktivitäten wie beispielsweise Fernsehen, Computerspiele oder Spazieren. Hierzu zählen auch Freizeitaktivitäten, die im Haus oder in unmittelbarer Nähe des Wohnortes von Personen stattfinden. Die folgende Abbildung 9 zeigt die Durchschnittswerte der Einschätzung der Wichtigkeit von nicht-

oder nur bedingt- mobilitätsrelevanten Freizeitaktivitäten auf einer Skala von *sehr unwichtig* bis *sehr wichtig* unter 1272 Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer.

Abbildung 9: Einschätzung Wichtigkeit von nicht- oder nur bedingt-mobilitätsrelevanten Freizeitaktivitäten.

Quelle: Eigene Darstellung

Eine Strategie müsste darin bestehen, die bedingt mobilitätsrelevanten Aktivitäten so zu beeinflussen, dass Ziele aufgesucht werden, bei denen die Bahn genutzt wird.

„...Für uns als Bahn gibt es drei Arten von Konkurrenz. Das erste sind die anderen Freizeitbeschäftigungen, das ist der Fernseher oder das Sofa und das Buch oder was auch immer. Zweitens andere Regionen, klar, also jemand der nach Luzern geht. Wenn er in Olten zu Hause ist, der jetzt nach Engelberg geht statt nach Kandersteg, das wollen wir durchaus auch beeinflussen. Weil das ist schlussendlich die Masse, die wir direkt ansprechen können und wo wir bewegen oder lenken und beeinflussen können. Und dann klar, sind es drittens die anderen Bahnen...“

Christian Schneider, Leiter Mobilität und Kundenservices, BLS AG, 2012

Die folgende Abbildung 10 zeigt Gründe für die Nicht-Mobilität von Schweizerinnen und Schweizern.

Abbildung 10: Gründe für Nicht-Mobilität (in %), n = 7441 Zielpersonen, die am Stichtag die Wohnung nicht verlassen haben.
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Mikrozensus Verkehr 2010

Im Rahmen dieses Forschungsprojektes wurde aufgezeigt, dass das Freizeitmarketing bisher vor allem auf erfahrene Gäste ausgerichtet ist, die bereits den ÖV nutzen und auch bereits in der Freizeit ausser Haus aktiv sind. Es gälte zu überlegen, mit welchen Strategien in Zusammenarbeit mit Schweiz Tourismus die *Stubenhocker* aktiviert werden könnten.

2.4.3 Wachstumsaussichten im FTV Markt

In der ÖV Branche ist öfters die Meinung zu vernehmen, dass dank dem Freizeitverkehr das Potential des ÖV noch lange nicht ausgenützt sei. Einerseits, weil heute der Modalsplit noch relativ tief ist, andererseits, weil der Freizeitmarkt wächst.

Beide Behauptungen sind mit Vorsicht zu geniessen. Es sind viele Verbesserungen denkbar, die zu einem höheren Zuspruch von Freizeitreisenden im ÖV führen können (vgl. Road-Map, Kapitel 6). Trotzdem ist auch unbestritten, dass punkto des gegebenen Fahrplans nicht viel Potential besteht, respektive Veränderungen im Fahrplan via Infrastrukturausbauten lange dauern. Unter der Annahmen, dass die Menschen sich rational verhalten, werden sie ihre Gründe haben, warum sie heute oft das Auto für ihre Freizeit verwenden.

Auch gemessen an der Tagesdistanz, welche die Schweizer Wohnbevölkerung im Durchschnitt pro Tag in der Schweiz im Jahr 2010 zurücklegte, hat der Freizeitverkehr in den letzten Jahren abgenommen. Im Jahr 2010 betrug der der Freizeitverkehr über die ganze Woche 40,2% aller zurückgelegten Wege (was 14,7 Kilometer entspricht). Im Jahr 2005 lag der Anteil noch bei 44,7% (was 15,8 Kilometer entspricht). Dies entspricht einem Rückgang des Anteils des Freizeitverkehrs an den gesamten Tagesdistanzen um fast 5%. Zwischen 2005 und 2010 erfolgte damit ein Rückgang der absoluten Tagesdistanzen um rund 7% (Schad et al., 2013).

Die Studie von Schad et al. (2013) identifiziert drei Hauptgründe für den Rückgang des Freizeitverkehrs zwischen den Jahren 2005 und 2010: Veränderungen beim Tagesablauf und beim Aktivitäts-

tenprogramm der Verkehrsteilnehmer (1), Rückgang der Wegedistanzen bei Freizeitaktivitäten im Inland (2) und Substitutionseffekte der alltäglichen Freizeit durch Tagesreisen ins Ausland (3).

Die folgende Abbildung 11 unter anderem zeigt auf, dass den Menschen scheinbar immer weniger Zeit bleibt, Arbeit und Freizeit oder Einkauf und Freizeit zu kombinieren. Es scheint, als seien die Menschen im 2010 vermehrt durch verpflichtende Aktivitäten gebunden als noch im 2005.

Abbildung 11: Kombination von Verkehrszwecken, in % (Ausgänge mit Kombinationen, 2005-2010).

Quelle: Schad et al., 2010

Die folgende Abbildung 12 zeigt deutlich auf, wie stark inzwischen die Konkurrenz von Nachbarländern und übrigen Ländern bei Reisen mit Übernachtungen ist. Vieles spricht dafür, dass die Marktbearbeitung von Schweiz Tourismus sich wieder vermehrt an die Schweizer Bevölkerung richten sollte. Denn diese macht noch immer den Löwenanteil am Gästevolumen im Freizeit- und Tourismusverkehr aus.

Abbildung 12: Destinationen von Tagesreisen, kurzen und langen Reisen mit Übernachtung (2008- 2010).

Quelle: Schad et al., 2010

Die folgende Tabelle fasst wichtige Kontextveränderungen zusammen, die für das

(Nicht-)Wachstum des Freizeitverkehrs verantwortlich sein könnten.

Tabelle 5: Einflussfaktoren der Umfeldanalyse.

Einflussdimension	Entwicklung Schweiz 2005 - 2010	Möglicher Effekt auf den alltäglichen Freizeitverkehr	
		Partizipation	Tagesdistanzen
Erwerbsquote	➔	➔	➔
Arbeitsstunden	➔	➔	➔
Überstunden	➔	➔	➔
Konsumausgaben			➔
Verkehr	➔	➔	➔
Freizeit & Kultur	➔	➔	➔
Konsumentenpreise			
Verkehr	➔	➔	➔
Freizeit & Kultur	➔	➔	➔
Wechselhaftes Wetter	➔	➔	➔
Geburtenrate	➔	➔	➔
Städtische Bevölkerung	➔	➔	➔
Stautunden Nationalstr.	➔	➔	➔
Wohneigentumsquote	➔	➔	➔
Demografischer Wandel	➔	➔	➔
Tagesreisen	➔ (MZMV) ➔ (RV)	?	?
Reisen mit Übernachtungen	➔ (MZMV/RV)	?	?

Quelle: Schad et al., 2010

2.5 Kunden und Kundensegmente im FTV-Markt

Die Leitfrage des folgenden Kapitels ist, welche Freizeit Zwecke den Reisenden mit dem ÖV zugrunde liegen. Ebenso gilt es zu verstehen, welche Aktivitäten überhaupt verkehrsrelevant sind. Anschliessend wird analysiert, wie die Quellmärkte für ausgesuchte Bahnen aussehen. Ebenfalls ein Thema ist, ob und warum im ÖV verstärkt auf feinere Segmentierungsansätze gesetzt werden sollte.

2.5.1 Zwecke der Bahnreisenden in der Freizeit

Kenntnisse über die Zwecke der Reisenden sind ein Anhaltspunkt, mit welchen Partnern die Bahnen z.B. ihr Angebot bezüglich der Reisekette oder der Zusatzleistungen optimieren sollten. Auch die Kommunikation könnte auf diese Zwecke ausgerichtet sein. Aufgrund der weiten Verbreitung von Abos sowie dem anonymen Kauf von Billetts hat die Branche nur wenig Kenntnis über ihre Kunden.

„...Das ist ein Punkt, wo wir sehr anders sind als andere Industrien. Wir wissen eigentlich personell sehr wenig über die Kunden, Konsumverhalten. Bei anderen Industrien ist es zumindest so, ich kann ein Auto kaufen, ich geh in die Garage, ich bin zehn Jahren dort und der weiss alles über mich...“

Markus Kalt, Projektleiter CRM SBB, 2012

Die Abbildung 13 zeigt die Häufigkeit verschiedener Zwecke, die den Freizeitreisen zugrunde liegen. Zusätzlich wird aufgeschlüsselt, wie sich die Häufigkeit entlang verschiedener Lebensphasen verändert. Die wichtigste Botschaft dieser Abbildung und der Abbildung 14 ist, dass die Menschen vorwiegend aus *sozialen Gründen* mobil sind. Es ist also weder der Besuch eines Fussballspiels oder das Wandern, das besonders ins Gewicht fällt, sondern das Treffen von Freunden und Verwandten. Die Abbildung 13 zeigt zudem relativ klar, dass sich der Segmentierungsansatz nach Lebensphasen im FTV nicht besonders eignet. Eine Ausnahme bilden gewisse Aktivitäten wie Wandern (Best Ager und Seniors) oder aktiver Sport (Young Adults).

Abbildung 13: Hauptzweck für private Tagesreise nach Alterskategorien (n = 1165).

Quelle: Schad et al., 2016

Die folgende Abbildung 14 zeigt die bevorzugten Aktivitäten von Bahnreisenden, aufgeteilt auf Anteil an Etappen und Anteil an den Pkm.

Die Aktivitäten *Besuche* und *Gastronomie* sind die wichtigsten Aktivitäten von Bahnnutzern, wenn man zusätzlich die damit zurückgelten Etappen oder Pkm beachtet.

Es sind also vor allem soziale Motive. Weiter sind Kulturveranstaltungen, Freizeitanlagen und aktiver Sport sowie nicht-sportliche Aktivitäten wichtige Aktivitäten.

Abbildung 14: Bevorzugte Aktivitäten von Bahnnutzer.
Quelle: Frölicher et al., 2017

2.5.2 Gründe für Entscheid ÖV/MIV

Die folgende Abbildung 13 zeigt Gründe auf, warum Leute die Bahn und nicht das Auto im Freizeitverkehr benutzen.

Abbildung 13: Gründe für die Verkehrsmittelwahl bei Freizeitwegen (in %, Mehrfachnennungen möglich).

Quelle: Mikrozensus Verkehr 2010

Als wichtigster Grund für die Wahl des ÖV wird *mangelnde Alternativen* angegeben. Ebenfalls wichtig sind das gute ÖV-Angebot, die fehlende Verfügbarkeit von Auto/Motorrad, die Reisezeit und der Komfort. Für immerhin 6% ist der Reisegenuss ein wichtiges Motiv für die Wahl des ÖV. Gegenüber dem MIV punktet der ÖV vor allem bei der fehlenden Verfügbarkeit von Parkplätzen am Ziel, beim Reisegenuss und aus Umweltgründen. Eher weniger gut steht der ÖV bei der Reisezeit, beim Komfort und beim Transport sperriger Sachen gegenüber dem MIV da. Für die Branche wichtig wären Erkenntnisse, wie weit heute viele Selten- oder Nicht-Kunden von einer tatsächlichen Nutzung des ÖV entfernt sind. Braucht es dazu nur noch einen *Schubs* oder fast schon Zwang?

„Uns interessiert sehr stark die Potentialfrage: wie weit ist er Kunde weg von einer Bahnreise? Der Kunde reist zwar nicht mit der Bahn, aber wie nahe hat er die Überlegung gemacht? Also, wie weit ist er wirklich weg von dem Schritt, es dann vielleicht mal zu probieren? Hat er es in Erwägung gezogen und was sind die Gründe, wieso nicht?“

Markus Kalt, Projektleiter CRM SBB, 2012

2.5.3 Favorisierter Zugtyp von Bahnreisenden auf touristischen Zügen

Bei einer Befragung im Rahmen dieses Forschungsprojektes (vgl. Arbeitsbericht 8) von Zugpassagieren auf der MOB wird der (bestehende) Panoramazug mit grossen Fenstern favorisiert. Auch eine grosse Präferenz besteht für den *Belle Epoque*-Zug mit Holzdekoration (bestehend). Etwas weniger gewünscht wird der typische Schweizer Zug mit Folkloredekoration.

Der typische Schweizerzug findet bei Passagieren mit ausländischem Wohnsitz eine deutlich höhere Zustimmung. Gut 10 Prozent geringer ist die Zustimmung dafür bei den ausländischen Passagieren für den *Belle Epoque*-Zug. Bei beiden Gruppen erzielt der Panoramazug die grösste Zustimmung, wobei diese bei den Schweizer Passagieren 10 Prozent tiefer ausfällt als bei den ausländischen Passagieren.

Abbildung 13: Favorisierter Zugtyp von Bahnreisenden auf dem Goldenpass (n = 7'285).

Quelle: interne Erhebung, 2014

2.5.4 Zeitliches Auftreten der Verkehrsnachfrage

Ein wichtiges Ziel des FTV ist die Auslastung von Niedriglastzeiten. Die TU versuchen immer wieder, durch verschiedene Angebote (z.B. 9-Uhr Tageskarte) die Nachfrage zu glätten. Diese Strategie hat zwei Nachteile. Erstens gehen viele Freizeitreisende sowieso erst später aus dem Haus, wodurch das normale Sortiment kannibalisiert wird. Und zweitens kann es durch Angebote wie der 9-Uhr Tageskarte zu Problemen bei anderen beteiligten Unternehmen in der Wertschöpfungskette kommen. Beispielsweise dann, wenn alle Zürcher um 11 Uhr auf die Rigi wollen.

„...Die 9-Uhr Mehrtageskarte ist zwar kein GA aber ein Freizeitpass, bei dem versucht wird mit einer Mehrtageskarte 6 für 5 als Idee Stammkunden für Mehrfahrten zu bewegen. Aber primär auf den Flachland. Das Problem ist, wenn ich ab 9 Uhr fahre und in die Berge will dann fahren alle in die Spitze und da wird die Spitze noch spitziger. Das wollen unsere Partner nicht, denn da kommen alle um die Mittagszeit zu 1000enden und danach haben sie zwar eine Lenkung über das ÖV Netz aber ich kann es nicht lenken bei dem touristischen Leistungsträger. Diese Konflikte sind schon nicht neu...“
Rene Kamer, Geschäftsführer RailAway AG, 2012

Die folgende Abbildung 15 zeigt die zeitliche Verteilung der Freizeitreisenden.

Ähnlich wie bei den Pendlern sind über 10 Prozent aller Freizeitreisenden im ÖV in der Abendspitze zwischen 17 und 18 Uhr unterwegs.

Allerdings spiegelt sich diese Abendspitze nicht in der Sortimentsgestaltung. Eine entsprechende Anpassung des Sortimentes könnte helfen, die Abendspitze zu entlasten, in der besonders viele Freizeitreisende unterwegs sind. (vgl. Abbildung 15).

Abbildung 15: Verteilung der Freizeitreisenden über die Uhrzeit.

Quelle: Frölicher et al., 2017

Folgende Abbildung 16 zeigt über das Jahr gesehen, wie stark die Nachfrage bei der touristisch geprägten RhB schwankt. Während normalerweise die Züge mit ca. 100 Gästen belegt sind, sind es in Spitzentagen über 500 Gäste pro Zug.

Abbildung 16: Belegung der Albulinie pro Tag und Zug 2010.

Quelle: Leuthold, RhB, 2013

Genauso dramatisch (aus Kostensicht) zeigt sich die Auslastung der Passagierfrequenzen auf dem Bernina-Express in der folgenden Abbildung 17. Das Geschäft läuft praktisch zwischen Mai und Oktober, mit einer starken Zuspitzung zwischen Juni und September.

- Jahresverlauf Bernina Express Frequenzen

Abbildung 17: Belegung der Albulallinie pro Tag und Zug 2010

Quelle: Leuthold, RhB, 2013

2.5.5 Quellmärkte

Für die Destinationen, Vermittler und ÖV-Unternehmen ist es wichtig zu wissen, woher die Kunden überhaupt kommen und wie weit sie bereit sind zu reisen. Denn davon hängt ab, welche geographischen Gebiete überhaupt für eine Marktbearbeitung in Frage kommen.

Fundamental ist dabei das *Gesetz*, dass die geographische Nähe entscheidend ist für die Wahl der Destination. Etwa 85 Prozent der Menschen in der Schweiz sind nicht bereit, für einen Tagesflug mehr als 200 Kilometer (Hin- und Rückreise) zurückzulegen. Der Durchschnitt bei Tagesreisen liegt bei einer Distanz von insgesamt 122 Kilometern für die Hin- und Rückreise (Soler et al, 2014).

Der ÖV hat einen relativ hohen Marktanteil bei Tagesreisen über 100 Kilometer. Das bedeutet für das Marketing, dass es sich bei Tagesreisen lohnt, in weiter entfernten Quellmärkten zu werben. Dafür muss allerdings die Aktivität resp. der Unique Selling Point (USP) am Zielort genügend attraktiv sein.

Tabelle 6: Verkehrsmittelwahl bei Tagesreisen.

Hauptverkehrsmittel	Distanz der Tagesreise			Total
	<= 50 km	51-100 km	> 100 km	
Langsamverkehr	12.1%	1.9%	0.4%	4.5%
MIV	62.7%	71.6%	62.7%	64.8%
ÖV	23.0%	24.5%	33.1%	27.8%
übrige	2.3%	2.0%	3.8%	2.9%

Quelle: Mikrozensus Verkehr 2010

Die folgenden Abbildungen zeigen Quellmärkte von bahnfahrenden ausländischen Touristen in der Schweiz und drei Beispiele von verschiedenen Freizeitangeboten unterschiedlicher TU.

Quellmärkte von bahnfahrenden Touristen

Ausländische Touristen, die in der Schweiz die Bahn benützen, kommen in der Sommersaison zu 27 Prozent aus Deutschland. In der Wintersaison liegt dieser Anteil mit 31 Prozent leicht höher.

Abbildung 18: Bahnnutzung nach Saison und Herkunftsland ($n=4'291$), ausländische Touristen in der Schweiz.
Quelle: Frölicher et al., 2017b

Quellmärkte beim Tiefdruckangebot (Schlechtwetterangebot) der Zentralbahn

Mehr als vier Fünftel aller Gutscheine werden von Gästen aus der Zentralschweiz ausgedruckt (81 Prozent).

Abbildung 19: Herkunft der Käufer von Tiefdruckangeboten in Prozent (Juni 2011 - September 2012, $n = 458$).
Quelle: interne Auswertung, 2014

Quellmärkte bei der BLS-Tageskarte

Die BLS-Tageskarte ist besonders lukrativ für Gäste aus der Region Bern.

Abbildung 20: Herkunft der BLS-Tageskarten Nutzerinnen und Nutzer nach Regionen.

Quelle: interne Auswertung, 2014

Quellmärkte Goldenpass von Schweizer Freizeitreisenden

Die orange markierte Fläche (Kanton Bern) beinhaltet 28% der Freizeitreisenden. Die rot markierte Fläche (Kanton Waadt) beinhaltet 29% der Freizeitreisenden.

Abbildung 21: Freizeitreisende auf der MOB nach Wohnort (n=5'071) mit Wohnort in der Schweiz.

Quelle: interne Auswertung, 2014

Quellmärkte Goldenpass von ausländischen Freizeitreisenden

Der Grossteil der Freizeitreisenden, die den Goldenpass benützten, kommt aus der Schweiz. Die zweitwichtigsten Quellmärkte sind Nordamerika, Grossbritannien, Deutschland, China, Indien und Frankreich.

Abbildung 22: Freizeitreisende auf der MOB nach Wohnort (n = 5'071) mit Wohnort in der Schweiz.

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Frölicher et al., 2017b

„...Im internationalen Tourismus sprechen wir von denen vier Phasen Motivation, Planung, Buchung und Erlebnis. Motivation geht primär darum, dass wir überhaupt auf die Landkarte kommen, wenn jemand auf Europa will, dass er überhaupt an die Schweiz denkt. Da gibt es die verschiedenen Rollen; z.B. das Reisebüro, die Medien usw. Die spielen eine Rolle, damit der Kunde überhaupt auf die Idee kommt, wir könnten eigentlich auf Europa gehen, wir könnten eigentlich in die Schweiz kommen. So hilft man konkret mit, die Planung zu unterstützen. Und dann wichtig: Ja wenn Schweiz, dann ÖV. Und dann wichtig, dass wenn sich der Kunde für ÖV in der Schweiz entscheidet, dass man gleich buchen kann. Und darum ist es ja unser Schwergewicht in diesen zwei in der Mitte, von Plan zu Book, also dream plan book sagen wir dem oder dream plan go aber eigentlich ist es bei book, dass wir einen optimalen Übergang bieten...“

Maurus Lauber, CEO Swiss Travel System AG, 2012

2.5.6 Bedeutung von Segmentierungsansätzen im FTV

Für die Kundensegmentierung der SBB wurden im Wesentlichen zwei Kriterien verwendet, mit denen sich Bahnkundinnen und Kunden zweckmässig klassifizieren lassen: Präferenzen in Bezug auf die Nutzenkriterien Zeit (z.B. Reisezeit), Preis (z.B. Rabatte) und Komfort (z.B. Sitzplatzverfügbarkeit) sowie die Kundenwertigkeit aufgrund der individuellen Verkehrsleistung mit der Bahn und der genutzten Abonnemente. Die Segmentierung der SBB ist also nicht speziell in Bezug auf den Freizeitverkehr ausgerichtet.

„...Die Frage bei Kundensegmenten ist immer die der operativen Umsetzung: Hilft das jetzt wirklich, dass ich im täglichen Geschäft besser werde...?“

Robert Schlich, Leiter Marktforschung SBB, 2012

Im Rahmen dieses Forschungsprojektes *Wertschöpfungspotentiale im Freizeit- und Tourismusverkehr* wurde eine Befragung in der Schweizer Wohnbevölkerung im Alter zwischen 16 und 85 Jahren durchgeführt, die auf Bahnreisen mit Zwecken in der Freizeit und im Tourismus ausgerichtet wurde (ohne Berücksichtigung geschäftlicher Reisezwecke). Die fünf in der Umfrage ermittelten Kundensegmente unterscheiden sich in Bezug auf ihre Neigung zur Bahnnutzung und ihre präferierten Aktivitäten in Freizeit und Tourismus deutlich voneinander:

- Zwei Kundensegmente haben in Bezug auf ihre Einstellungen eine starke Affinität zur Bahnnutzung in Freizeit und Tourismus und kommen dabei – mit teilweise unterschiedlichen präferierten Freizeitaktivitäten – auf hohe Bahn-Verkehrsleistungen: die wetterresistenten Kulturgebeisterten und die bahnaffinen Sport- und Gesellschaftsaktiven.
- Ein Kundensegment ist ebenfalls relativ bahnaffin. Es weist allerdings aufgrund der präferierten Freizeitaktivitäten und eines spezifischen sozio-demografischen Profils vergleichsweise geringere Bahn-Verkehrsleistungen auf: die bahnaffinen Traditionsbewussten.
- Zwei Kundensegmente sind aufgrund ihrer Aktivitätsorientierungen, ihrer Bewertung der Bahnnutzung in der Freizeit und auf Reisen sowie bestimmten sozio-ökonomischen Merkmalen nur schwache Kunden der Bahn in Freizeit und Tourismus: die wenig bahnebegeisterten Digitalen und die velo-affinen Outdoorfreunde.

Die folgende Abbildung zeigt die fünf identifizierten Kundensegmente und ihre Anteile unter den Bahnkundinnen und -kunden in der Schweizer Wohnbevölkerung. Die Prozentanteile beziehen auch auf das Total der Bahnkundinnen und -kunden. Das ebenfalls noch bestehende Kundensegment der Nicht-Kundinnen und -Kunden der Bahn ist hier nicht einbezogen. Es weist mit 1,723 Mio. Einwohnern zwischen 16 und 85 Jahren in der Deutsch- und der West-Schweiz eine nennenswerte Grössenordnung auf.

Abbildung 23: Aufteilung der Bahn-Kundensegmente Freizeit und Tourismus.
Quelle: Schad et al., 2016

Alle Details zu den Kundensegmenten und ihren Ausprägungen befinden sich im Working Paper «Kundensegmente Freizeit und Tourismus».

2.5.7 Gruppenreisen im FTV

Die Bearbeitung von Gruppen, insbesondere ausländischer Gruppen, ist für manche Bahnen ein zentrales Geschäft (z.B. für die Jungfraubahnen). Bei der MOB sind bei den Ausländern immerhin 24 Prozent als Gruppe unterwegs (vgl. Abbildung 24).

Die Hauptbotschaft ist jedoch, dass im Freizeitverkehr nicht nur der Reisezweck meistens einen sozialen Grund hat (Besuch oder Gastronomie), sondern auch die Reise an sich häufig in Begleitung unternommen wird.

Anteil an Gruppenreisen auf touristischen Strecken

Abbildung 24: Anteile Gruppen; Schweizer Touristen (n = 7'058); ausländische Touristen, (n = 3'643).
Quelle: interne Erhebung, 2014

Im Bereich der ausländischen Gruppen ist der ÖV einer starken Konkurrenz durch die Reiscars ausgesetzt. Neben dem Vorteil, dass der Reiseleiter die Gruppe immer schon beisammen hat, spielt auch der Faktor Preis eine Rolle. Ein Bus für 50 Personen kostet heute ungefähr 1350 Euro am Tag. Legt man beispielsweise bei einer Gruppe von 50 Personen den Preis einer Tageskarte zugrunde, würde dieselbe Leistung mit dem ÖV 2'628 CHF kosten (50 Personen x 73 CHF, 20% Gruppenrabatt, jeder 10. Gratis). Der ÖV ist also in unserem Beispiel rund doppelt so teuer.

„...Es ist ein schwieriger und langer Weg. Denn zurzeit kostet ein Bus 1350Euro/Tag mit Chauffeur. Da sind 50 Personen transportiert von Haus zu Haus mit Gepäck und allem. Bis man so einen weg vom Bus auf den Zug bringt braucht es viel Überwindungskraft oder eben einen Tour Operator der bereits bahnaffin ist...“

Maurus Lauber, CEO Swiss Travel System AG, 2012

Anzahl Reisende auf Tagesreisen

Mehr als drei Viertel aller Tagesreisenden sind mindestens zu zweit unterwegs. Über 10 Prozent sind in einer Kleingruppe bis 9 Personen unterwegs.

Abbildung 25: Anzahl Reisende auf Tagesreise.

Quelle: Schad et al., 2016

Anzahl Reisende auf touristischer Strecke

Ähnlich sieht es aus auf einer touristischen Strecke, bei der das *Reisen im Zug* ein wichtiger Teil des Tagesausfluges darstellt und nicht bloss Zubringerfunktion hat.

Abbildung 26: Anzahl Reisende auf touristischer Strecke.

Quelle: interne Erhebung, 2014

Kleingruppen

Die Auswertung auf der MOB hat gezeigt, dass 10 Prozent bei den Schweizern und 15 Prozent bei den ausländischen Touristen in kleinen Gruppen bis neun Personen unterwegs sind. Für solche Kleingruppen bis 9 Personen gibt es allerdings noch kaum ein Sortiment. Dies ist zu bedauern, denn gerade bei diesem Reisetyp steht die Bahn in grosser Konkurrenz mit dem MIV, welcher für

eine Kleingruppe tendenziell preislich attraktiver ist. Dabei wäre *soziales Motiv* eigentlich ein Wettbewerbsvorteil des ÖV. Grund für fehlende Angebote ist die Angst vor Kannibalisierung. Der Markttest der Quattro-Tageskarte hat allerdings gezeigt, dass die Angst vor Kannibalisierung überschätzt wird und sich diese minimieren lässt. Die folgende Tabelle 7 listet bisherige Angebote für Kleingruppen im ÖV-Sortiment Schweiz auf.

Tabelle 7: Kleingruppenangebote im ÖV-Sortiment Schweiz.

Angebot	Details
Freundetageskarte resp. Tageskarte Plus	Mit der Tageskarte Plus reisen Gruppen oder Familien von zwei, drei oder vier Personen einen Tag lang besonders günstig durch die ganze Schweiz. Für zwei Personen kostet die Tageskarte Plus 89 Franken, zwei weitere Personen bezahlen nur je 20 Franken. Die Tageskarte Plus war vom 15. September bis 19. Oktober 2014 gültig.
Quattro-Tageskarte	Die Passepartout Quattro-Tageskarte ist ein Produkt des Verkehrsverbundes Passepartout (Luzern, Nidwalden und Obwalden) zur verbesserten Auslastung der Nebenverkehrszeiten und zur Förderung des Freizeitverkehrs. Die Quattro-Tageskarte kostet 49 Schweizer Franken und ist gültig an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen. Sie berichtigt bis zu vier Personen zur freien Fahrt im gesamten Tarifverbund.
Familientageskarte	Die SBB Familientageskarte ist eine ermässigte Tageskarte, die zwischen dem 7. April 2014 und 25. Mai 2014 zur freien Fahrt auf den GA-Bereichsstrecken ohne zeitliche Einschränkung berechtigt. Die Tageskarte ist mit und ohne Halbtax zum Preis von 85 Franken für einen Tag erhältlich. Das Angebot ist gültig für ein oder zwei Erwachsene mit mindestens einem und maximal fünf Kindern bis zum 16. Geburtstag. Und es müssen nicht die eigenen Kinder sein: Auch Grosseltern, Göttis und Gotten, Tanten und Onkel oder Freunde der Familie profitieren von der Familientageskarte.
Mitnahme-GA	GA-Besitzer können einmal im Jahr eine Begleitperson für CHF 30.- einen ganzen Tag mitnehmen. Die Begleitperson kann auch ohne Halbtaxabonnement mitreisen.

Quelle: Eigene Darstellung

2.5.8 Mini Case: Kleingruppenangebote der Deutschen Bahn

Länder-Tickets Deutsche Bahn/ Schönes Wochenende Ticket / Quer-durchs-Land-Ticket

Abbildung 27: Kleingruppenangebote der Deutschen Bahn

Quelle: Deutsche Bahn

In Deutschland existieren hoch attraktive Tickets für Kleingruppen, die jedoch nur im Regionalverkehr und teilweise nur am Wochenende gültig sind. Sie haben dazu geführt, dass nun die Regionalzüge tatsächlich oft sehr gut ausgelastet sind. Eine wissenschaftliche Studie über den Kosten-Ertragseffekt ist uns jedoch nicht bekannt.

Ein grosser Vorteil dieser Angebote ist, dass auch Selten- und Nichtfahrer zu sehr attraktiven Konditionen mitgenommen werden können. Somit wurden diese Sortimente typische Instrumente z.B. für einen Ausflug unter Studenten.

2.6 Sortimente für den FTV-Markt

Die Leitfrage dieses Kapitels ist, ob sich im Schweizer ÖV ein eigentliches Freizeit-Sortiment etabliert hat. Falls nein stellt sich die Frage, ob es ein solches spezifisches Sortiment geben sollte. Welche Gründe sprechend dafür, welche dagegen?

Im FTV-Markt gibt es sehr viele verschiedene und teilweise auch komplexe Sortimente. Dabei liegt es auf der Hand, dass es für Kunden (und teilweise auch für die Verkäufer am Bahnschalter) fast unmöglich ist, den Überblick über das ganze Sortiment zu behalten. Hinzu kommt, dass es für die Kunden schwierig ist zu wissen, welches *Via* nun ausgewählt werden soll, wie die Gültigkeitsdauer genau funktioniert, ob die Kinder nun gratis mitfahren usw. Das wichtigste Sortiment für die Freizeitkunden im ÖV ist immer noch das normale Ticketsortiment (Einzeltickets, Mehrfahrtenkarten, Tageskarten, Halbtaxabonnement...). Viele spezifische, kleinräumige Sortimente wie regionale ÖV-Pässe (Tellpass, Berner Oberland, Goms etc.) sind wenig bekannt und oft auch nur vor Ort zu kaufen.

Die folgenden Abbildungen zeigen die prozentuale Verteilung von ÖV-Abonnements resp. Fahrweisen von Bahnkunden insgesamt, im FTV und auf touristischen Strecken.

Abobesitz der Bahnkunden insgesamt

Von den 16 - 85jährigen, die in den letzten 12 Monaten die Bahn mindestens einmal benützt haben, besitzen rund drei Viertel ein ÖV-Abonnement. Es zeigt sich, dass weniger als die Hälfte der Bahnkunden kein Halbtax-Abonnement besitzen. Rechnet man zu den 52 Prozent Halbtax-Abonnementskunden noch den GA-Anteil dazu besitzen nur rund 35% der Bahnkunde kein Halbtax-Abonnement.

Abbildung 28: Verfügbare ÖV-Abonnemente in % der Bahnnutzer (Mehrfachnennungen möglich).

Quelle: Schad et al., 2016

Hinweis: bezieht sich nur auf den Bahnverkehr

Wichtige ÖV-Abonnemente im FTV

Das Halbtax-Abonnement wird zu fast 40 Prozent für den Zweck Freizeit benützt. Immerhin 30% der mit dem GA zurückgelegten Personenkilometer sind dem Freizeitverkehr zuzuordnen. Personen, die ohne Abo reisen, tun dies mit 45% zu Freizeit Zwecken.

Hinweis: bezieht sich auf den gesamten ÖV

Abbildung 29: Anteil der Nutzung von ÖV-Abos oder Einzeltickets für den Zweck Freizeit (in % der Tagesdistanzen).

Quelle: Frölicher et al., 2017

Unklar im Freizeit- und Tourismusverkehr ist die Frage, welche Rolle tiefe Preise (Lockvogelangebote) spielen. Die Vermutung ist, dass der Preis als Stimuli (Anreiz) für Tagesausflüge oder Reisen mit Übernachtung durchaus wirkt. Umgekehrt sind Gäste, die bereits vor Ort sind oder eine gewisse Tour gewählt haben, vermutlich auch bereit, höhere Preise z.B. für eine Seilbahnfahrt zu bezahlen.

„...Wenn ich an der Talstation der der Rigi bin und ich will da hinauf und das Wetter ist schön. Dann hat dies eine viel grössere Priorität als der Preis. Ich komme hin und merke, dass die das Halbtax gar nicht akzeptieren, schade aber ich gehe trotzdem hinauf...“

Tobias Meyer-Obrist, Studien / Projekte VÖV, 2012

FTV-Sortiment auf touristischen Strecken

Auf touristischen Strecken sind das GA, das Halbtaxabonnement und insbesondere auch die Tageskarte das wichtigste Freizeit-Sortiment von Touristen mit Wohnsitz in der Schweiz. Bei ausländischen Touristen ist das STS-Sortiment zentral.

Hinweis: bezieht sich auf Touristen mit Wohnsitz in der Schweiz auf dem Goldenpass

Abbildung 30: Typisches FTV-Sortiment auf touristischen Strecken.

Quelle: Frölicher et al., 2016

GA als Lifestyle Instrument

Der GA-Besitz ist eng an einen urbanen Lebensstil gekoppelt, wie folgende Tabelle zeigt. Diese Feststellung ist wichtig, da z.B. eine starke Anhebung der GA-Preise gewisse Leute zu einem anderen Lebensstil zwingen würde, wodurch diese Kunden für die Bahn mehrheitlich verloren gehen. Die These ist, dass das GA quasi das Instrument ist, um jemanden im *Eco-System* des ÖV zu halten.

Tabelle 8: Anteil GA Besitzende in % nach Wohnort, Autoverfügbarkeit und Reisen im Inland und Ausland.

	GA	kein GA
Nach Wohnort		
Agglomerationskerngemeinde	12.4 %	87.5 %
Übrige Agglomerationsgemeinde	7.6 %	92.3 %
Isolierte Stadt	12.8 %	87.2 %
Ländliche Gemeinde	7.7 %	92.3 %
nach Autoverfügbarkeit		
Immer verfügbar	5.5 %	94.5 %
Nach Absprache verfügbar	17.6 %	82.4 %
Nicht verfügbar	19.4 %	80.6 %
nach Anzahl Reisen im Inland oder Ausland		
Inlandreisen	12.3 %	87.7 %
Auslandreisen	9.9 %	90.1 %

Quelle: Mikrozensus Verkehr, 2010

Das Produkt ÖV wird umso attraktiver, wenn gleichzeitig andere Sachverhalte erfüllt sind. Tatsächlich zeigen sich signifikante Unterschiede:

- Von den Personen, die immer ein Auto verfügbar haben, besitzen nur 5.5 Prozent ein GA. Dagegen haben von den Personen, die kein Auto zur Verfügung haben, 19.4 Prozent ein GA. Hinsichtlich der Verfügbarkeit eines Autos besteht zwischen den GA-Besitzenden und Personen, die kein GA besitzen, ein signifikanter Unterschied.
- Von den Personen, die in ländlichen Gemeinden leben, verfügen lediglich 7.7 Prozent über ein GA, während der Anteil der GA-Besitzenden bei den in der Stadt oder Agglomerationskerngemeinde wohnenden bei 12.4 Prozent liegt.
- Von den Personen, die Reisen ins Ausland unternommen haben, verfügen 9.9 Prozent über ein GA. Dagegen liegt der Anteil bei den Personen, die Reisen im Inland gemacht haben, bei 12.3 Prozent. Die GA-Besitzenden machen signifikant häufiger Reisen innerhalb der Schweiz als mit dem Ziel Ausland als Leute ohne GA.

Der Unterschied zwischen GA-Besitzenden und Autobesitzer ist also nicht nur darauf zu reduzieren, dass die Einen lieber Auto fahren und die Anderen lieber mit dem Zug unterwegs sind. Vielmehr ist das Auto eine notwendige Ressource, um in einem Einfamilienhaus auf dem Land zu wohnen, die Wocheneinkäufe im Supermarkt *auf der grünen Wiese* tätigen zu können. Für ländliche Lebensstile wird das Auto zur Voraussetzung von Autonomie und Freiheit. Für jemanden, der jedoch lieber in der Stadt wohnt, ist der unlimitierte Zugang zum ÖV die zentrale Ressource für einen mobilen und urbanen Lebensstil. Mobilitätsangebote sind deshalb keine isolierten Produkte. Als Zugang zu umfassenden Mobilitätssystemen prägen Mobilitätsangebote die Gesellschaft und tragen zur Ausbildung von unterschiedlichen Lebensstilen bei.

2.6.1 Unterschiedliche Sortimentsschwerpunkte der ÖV-Unternehmen

Die Anteile der unterschiedlichen Sortimente sind ein Anzeichen dafür, wie der Gäste-Mix bei einer Bahn aussieht. Sind viele Kunden mit einer Tageskarte oder einem Halbtax-Billett unterwegs, deutet das darauf hin, dass die Bahn im Bereich des Freizeitmarktes auch Leute anzieht, die nicht auf die Bahn angewiesen sind (z.B. weil sie kein Auto haben). Die folgende Abbildung 31 zeigt die ungefähren Anteile am Gesamt-Erlös pro Sortiment von ausgewählten TU.

Abbildung 31: Ungefähre Anteile am Gesamt-Erlös pro Sortiment.

Quelle: Eigene Befragung

Die folgende Abbildung 32 verdeutlicht die Positionierung der BLS als Bahn, die vor allem den regionalen Freizeitmarkt bearbeitet. Darauf deutet der hohe Anteil an Gästen mit einem Flatrate-Abonnement hin.

Abbildung 32: Vergleich Gesamt-Erlös zu Anteil FTV bei der BLS AG.

Quelle: Eigene Befragung

Im Gegensatz zur BLS ist die RhB auch stark im Gruppengeschäft engagiert, wie folgende Abbildung zeigt.

Abbildung 33: Vergleich Gesamt-Erlös zu Anteil FTV bei der RhB.

Quelle: Eigene Befragung

2.6.2 Lockvogelangebote

Der ÖV tut sich eher schwer mit Lockvogelangeboten. Die vorherrschende Meinung ist, dass man gute Leistungen nicht *zu billig* verkaufen dürfe. Die Tendenz in anderen Branchen zeigt aber in eine andere Richtung. Im Detailhandel sind solche „Super Days“ von extremer Bedeutung. Kaum einer kauft in den USA noch zum Normalpreis ein.

Die bisherigen Lockvogelangebote sind teilweise sehr erfolgreich, aber die Aktionen haben immer einen *Projekt-Charakter*. Das heisst, sie sind oft einmalig, womit keine Routine stattfinden kann. Im Grossen und Ganzen fehlt es an folgenden Dingen:

- Die Angebote sind nicht im normalen Fahrplan auffindbar, sondern man muss gezielt nach ihnen suchen.

„...Zu diesen Sparbillets, die kann man nur im Onlineshop buchen. Das ist ein langer Weg und gibt keine Übersicht über diese Sparbillette. Also das ist sehr kundenunfreundlich...“

Rachel Arkin, Postauto, 2012

- Die Angebote haben keine Regelmässigkeit, das heisst sie sind oft nur einmalige Angebote. Die führt dazu, dass wenige Leute von den Spezialangeboten wissen. Es entsteht keine Routine oder Kultur.
- Der Verkauf ist oft nur am Schalter möglich oder über den RailAway-Webshop, der ein anderes Login benötigt wie der SBB-Webshop.

- Oft gibt es Einschränkungen (wie z.B. Halbtax-Besitz, erst ab neun Uhr, etc.), welche die Angebote wenig attraktiv machen.
- Da keine Individualisierung bei der Marktbearbeitung möglich ist (nur Frau XY bekommt das Angebot) ist die Gefahr einer Kannibalisierung hoch.
- Weil es in der Schweiz keine Reservationspflicht gibt, sind sich die Kunden nicht gewohnt, Informationen über eine spezifische Fahrt herauszusuchen, zu dem vielleicht ein attraktives Angebot vorhanden wäre (Upgrade 1. Klasse).

„...Was einfach auch Tabu ist in der Branche ist die Zugbindung, jetzt im Sinn von wie in Frankreich, wo man den Sitz reservieren muss oder so. Das ist wirklich tabu. Da hat man gesagt, das wird im Normaltarif nicht gemacht. Wenn es Spar-Billetts sind, dann ist das etwas anderes...“

Susanna Oertli, Leiterin Produktmanagement Postauto, 2012

„...Selten oder Nichtbahnkunden sind oft kein lohnendes Ziel, weil die wenigen, die man gewinnt dank Preisnachlässen, wird wieder aufgehoben durch die breite Masse, die dann auch profitieren...“

Kathrin ter Hofte Verantwortliche Marktforschung ZVV, 2012

2.6.3 Sortimente des Direkten Verkehr (DV) und Verbunde als getrennte Welten

Das Kernproblem zwischen den zwei Systemen Verbundsabo (wie dem Z-Pass) und dem Direkten Verkehr ist, dass Kunden von Verbunden kein Halbtax benötigen. Damit werden für diese Kunden Tagesausflüge mit der Bahn sehr teuer, weil sie Tickets ohne Ermässigung lösen müssen.

Direkter Verkehr	Verbunde
<ul style="list-style-type: none"> - Im direkten Verkehr ist die Tageskarte, das Einzelbillett (mit Halbtax-Abonnement) und das GA das zentrale Freizeitsortiment 	<ul style="list-style-type: none"> - Verbundabonnementbesitzer haben oft aufgrund des Verbundabos kein Halbtaxabonnement für DV-Fahrten - Kunden, welche regionale FTV-Angebote nutzen, haben sowieso ein Abonnement - Verbundabonnemente fördern Fernreisen am Wochenende nicht

2.6.4 Angebotssortiment für Selten- oder Nichtkunden

Kaum ein ÖV-Unternehmen besitzt ein Sortiment, das auf Selten- oder Nichtkunden ausgerichtet ist. Dabei sind 27 Prozent der Schweizer Bevölkerung zwischen 16 und 85 Jahren die letzten 12 Monate nie mit der Bahn gefahren. Das Halbtax-Abonnement stellt eine Einstiegshürde für Selten- oder Nichtkunden dar. Die SBB-Tageskarte resp. 9-Uhr-Tageskarte ist ohne Halbtaxabonnement nicht gültig und somit bleibt für längere Tagesreisen nur das normale Ticketsortiment (Ausnahme: Gemeindetageskarte).

„...Die grösste Hürde ist die Barriere ÖV. Die Schwester hat erst eine Gemeindetageskarte gekauft und ist sonst noch nie ÖV gefahren. Aber wie bringe ich die öfter auf den ÖV? Dort braucht es Innovationen...“

Christian Schneider, Leiter Mobilität und Kundenservices, BLS AG, 2012

2.6.5 Mini-Case: Quattro-Tageskarte

Quattro-Tageskarte Passepartout

Abbildung 34: Quattro Tageskarte
Quelle: Passepartout, online

Die Passepartout Quattro-Tageskarte ist ein Produkt des Verkehrsverbundes Passepartout (Luzern, Nidwalden und Obwalden) zur verbesserten Auslastung der Nebenverkehrszeiten und zur Förderung des Freizeitverkehrs. Die Quattro-Tageskarte kostet 49 Schweizer Franken und ist gültig an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen. Sie berechtigt bis zu vier Personen zur freien Fahrt im gesamten Tarifverbund.

Der Name „Quattro-Tageskarte“ wurde vom Passepartout bewusst gewählt, weil er so einerseits Autofahrer (mit der Anspielung auf Audi Quattro) und andererseits vier („quattro“) Personen ansprechen will. Die Kommunikation der Karte erfolgte über verschiedenste Kanäle: Flyer, Web, Beiträge in Medien, Aushang Railposter, Bildschirme in Fahrzeugen, Inserate in lokalen Medien oder Railposter SBB. In der Kommunikation wurden drei verschiedenen Sujets, unter anderem 4 Rucksäcke, eingesetzt. Exklusiv berichtete die Tagesschau von SRF1 am 18.04.2014 über die Quattro-Tageskarte, wobei der Neuheitseffekt in den Vordergrund gestellt wurde und der innovative Ansatz bei Kunden und Experten gut ankam.

Der Markttest von Passepartout dauerte von Ende März bis Ende Juni 2014 und wurde von der Hochschule Luzern im Rahmen dieses KTI-Projektes begleitet und evaluiert. Die Hauptkenntnisse aus dem Pilottest sind:

- Hoher Kommunikationseffekt dank Pionierbonus (erstes Kleingruppenangebot)
- Kaum Kannibalisierung des Normaltarifs
- Zunahme der Verkäufe mit der Steigerung der Bekanntheit (Tagesschaubeitrag) gegen Ende der Testphase
- Die Karte ist noch zu wenig bekannt. Es braucht mehrere Verkaufsperioden, bis das neue Sortiment bei den Kunden angekommen ist.
- Wandern, auswärts Essen gehen und der Besuch von Verwandten/Bekanntem/Freunden wurde am häufigsten als Verwendungszweck der Karte genannt.
- Die Quattro-Tageskarte eignet sich generell gut für die Ansprache von neuen Zielgruppen (ÖV-affine Kunden nehmen „bahnfremde“ Kunden mit).
- Die Kommunikation der Quattro-Tageskarte sollte unbedingt vermehrt auf die Zwecke „Besuche“ und „Gastronomie“ ausgerichtet sein. „Gastronomie“ und „Besuche von Freunden/Bekanntem“ machen rund die Hälfte aller Bahnnetappen in der Freizeit aus.

Ein zweiter und dritter Markttest erfolgt im 2015. Bei erneutem Erfolg wird vermutlich eine definitive Aufnahme der Quattro-Tageskarte ins Passepartout-Sortiment vorgenommen.

Weitere Informationen: www.vvl.ch/quattro oder Jan Bill, Projektleiter Marketing Tarifverbund Passepartout, Email: jan.bill@vvl.ch

3 Wertschöpfungskonzept

Das Wertschöpfungskonzept (Value Creation) definiert, wie das Wertversprechen gegenüber dem Kunden erfüllt wird. Das heisst, wie durch die Kombination von unternehmensinternen und externen Ressourcen und Fähigkeiten in einem Wertschöpfungsnetzwerk Wert geschaffen wird. Ressourcen im Sinne des ressourcenbasierten Ansatzes bezeichnen dabei Faktoren, die in den Produktionsprozess eines Unternehmens einfließen und zu Endprodukten oder Dienstleistungen transformiert werden (Amit/Schoemaker, 1993). Fähigkeiten bezeichnen in einem Unternehmen vorhandene wissensbasierte Prozesse. Sie ermöglichen es dem Unternehmen, vorhandene Ressourcen zu nutzen, um die Ziele des Unternehmens zu erreichen (Amit/Schoemaker, 1993).

3.1 Zentrale Herausforderungen im FTV-Wertschöpfungsprozess

Die im FTV tätigen Unternehmen haben sich mit folgenden Kernfragen auseinander zu setzen:

- Welche Position im Wertschöpfungsprozess sollen sie einnehmen?
- Wie sollen sie mit Partnern, Zulieferern und Kunden zusammenarbeiten?
- Wie sollen die Transaktionen des Unternehmens koordiniert werden?

In diesem Kapitel wird nicht der Wertschöpfungsprozess einer gesamten Bahnproduktion aufgezeigt, sondern auf diejenigen Bereiche fokussiert, die spezifisch aufgrund der Freizeit- und Tourismus-Orientierung anfallen. Konkret geht es um folgende Entscheide:

- Wie weit will sich eine TU in Angebote im Freizeit- und Tourismusbereich einbinden lassen? Wie lang oder kurz machen die TU oder die Vermittler die Wertschöpfungskette? Oder versteht sich eine TU sogar selber als Destination (wie z.B. die RhB)?
- Wie stark soll die Ausrichtung des Angebotes „im Kern“ auf den Tourismus und Freizeitbereich sein? Das betrifft z. B. die Anpassung des Rollmaterials (Platz für Ski, Bistro, Gruppenabteile, Velo-Mitnahmegelegenheit, Informationskanäle im Zug zu Points of Interest wie z.B. beim Glacier Express)?
- Wie wird die Auswahl und das Ausmass der Zusatzleistungen wie Gepäckaufbewahrung, Verkauf von Tickets für nachfolgende Bergbahnen und weitere getroffen?
- Wie sind das Ausmass und die Form der Marktbearbeitung im Geschäftsfeld FTV? Dazu gehört auch die Frage, wie sich ein Unternehmen intern aufstellt, um effektiv für den FTV gerüstet zu sein.
- Wie ist die Ausgestaltung der Kooperationsbeziehungen strukturiert? (Insourcing- vs. Outsourcing von Zusatzleistungen, Finanzierung von gemeinsamen Leistungen, Übernahme von Risiken, etc.)

Als Entscheidungsgrundlage ist die Überlegung wichtig, dass im Bahnsystem hohe Fixkosten bei tiefen Grenzkosten existieren. Jeder Gast zählt, auch wenn er nicht viel zahlt, denn die Kosten fallen sowieso an. Anpassungen am Fahrplan oder an den Preisen sind nicht möglich, da es sich um Angebote im RPV handelt. In der Praxis geht der FTV daher stark mit dem Instrument Marktbearbeitung einher.

3.2 Ressourcen und Fähigkeiten der ÖV-Unternehmen

Es stellt sich die Frage, über welche Fähigkeiten und Ressourcen eine TU verfügen sollte, um erfolgreich im FTV aktiv zu sein. Eine erste wichtige Herausforderung in der Schweiz ist die Tatsache, dass viele komplexere Tätigkeiten von den SBB im Mandatsverhältnis umgesetzt werden. Das führt dazu, dass viele kleinere Bahnen relativ passiv sind und sich z.B. kaum Gedanken zum Sortiment oder zum Vertrieb machen. Selbst die BLS als Nummer zwei hat erst kürzlich angefangen, sich Gedanken um eigene Sortimente zu machen (z.B. BLS Tageskarte).

„...Meist wird nicht jemand extra eingestellt für die ganze Gremienarbeit, sondern das ist immer zusätzlich und die SBB hat natürlich zum Teil ein ziemliches Tempo drauf. Wenn man das noch intern alles absprechen möchte, dann ist das fast unmöglich. Gerade jetzt mit all diesen ÖV Projekten, welche zurzeit laufen. Es ist ein Ungleichgewicht zwischen den Ressourcen, welche die SBB einsetzen kann und die Ressourcen, welche ein normales „KTU“ einsetzen kann...“

Susanna Oertli, Leiterin Produktmanagement Postauto, 2012

Angebotsentwicklungsprozess

Für den Angebotsentwicklungsprozess sind verschiedene Fähigkeiten notwendig. Die Experten geben sich in den Feldern *Marktkennntnisse*, *Angebotsentwicklung* und *Wissen über Kundenbedürfnisse* kritische Noten. Ansonsten ist das Vertrauen in die Qualität des Angebots hoch, wie folgende Abbildung 35 zeigt.

Abbildung 35: Einschätzung Fähigkeiten der ÖV-Unternehmen (n = 5)

Quelle: Eigene Erhebung

Einige der befragten Experten sind allerdings kritischer was die Qualität des Angebotes betrifft.

„...Wenn du 1. Klasse fährst, da willst du sitzen. Das geht dann gar nicht, wenn du am Sonntag einen Ausflug machst und du noch stehen musst. Auf gewissen Strecken haben wir an schönen Tagen am Sonntag dieses Problem. Dann hast du endlich die Kunden gewonnen, dass sie die Bahn nehmen und die müssen dann stehen, dann nehmen die sicher nie mehr den Zug. Leider gehen auf den Zügen nur Gruppenreservierungen und keine Einzelreservierungen. Und dass die Einzelplatzreservierungen einmal zuverlässig funktionieren ist unvorstellbar...“

Christian Schneider, Leiter Mobilität und Kundenservices, BLS AG, 2012

Leistungsversprechen der ÖV-Unternehmen entlang der Mobilitätskette

Bezüglich der Ausstattung mit wichtigen Ressourcen, zeigen die folgenden vier Abbildungen, dass bei den Services vor der Reise vor allem eine Lücke beim Sortiment für Mitfahrer, bei den interaktiven Bewertungen für eine Verbindung oder ein Ziel (wie bei Tripadvisor), bei Mobil-Tickets, Gepäcktransport und Dynamischem Buchen besteht.

Abbildung 36: Vorhandene Ressourcen vor der Reise (n = 5).
Quelle: Eigene Erhebung

Am Bahnhof sind das häufige fehlen von offenen Internetdiensten wie z.B. WLAN oder die nicht vorhandenen Shopping Möglichkeiten auffallend. Gerade gratis WLAN am Bahnhof sollte eigentlich kein Problem darstellen und wird nun auch an einigen grösseren Bahnhöfen bereits angeboten

Abbildung 37: Vorhandene Ressourcen am Bahnhof (n = 5).
Quelle: Eigene Erhebung

Luzern, 30/11/2017
Seite 54/92
ITW Working Paper Series, 001/2017

Während der Reise fällt auf, dass das Rollmaterial schlecht auf unterschiedliche Bedürfnisse von Gruppen- vs. Alleinreisende abgestimmt ist. Dasselbe gilt für Kinder.

Abbildung 38: Vorhandene Ressourcen während der Reise (n = 5).
Quelle: Eigene Erhebung

Nach der Reise fehlen mit Ausnahme eines Feedbackformulars bei den meisten TU die Optionen, mit dem Kunden in Kontakt zu bleiben und diesen weiterhin zu bewerben. In diesem Abschnitt der Mobilitätskette ist der Rückstand auf die Konkurrenz (z.B. Airlines oder Booking-Sites) am grössten.

Abbildung 39: Vorhandene Ressourcen nach der Reise (n = 5).
Quelle: Eigene Erhebung

Die ÖV-Unternehmen haben vor allem in der Vor- und Nachreisephase einige Schritte im Wertschöpfungsprozess extern ausgelagert (z.B. Hotelbuchung bei den SBB läuft über das Unternehmen STC). Während der Reise werden bei den befragten ÖV-Unternehmen kaum externe Ressourcen

und Fähigkeiten anderer Akteure im Wertschöpfungsprozess integriert. Einzig eine von fünf befragten ÖV-Unternehmen hat den Veloverlad ausgelagert.

3.3 Organisatorische Verortung des FTV in den Transportunternehmen

Die effektive und effiziente Bearbeitung des Freizeitverkehrsmarktes ist eine Querschnittsaufgabe in den Transportunternehmen und darüber hinaus (z.B. Behörden, Destinationen, Leistungserbringern etc.). Die Arbeiten reichen von der Definition des Fahrplans (Direktverbindungen in Destinationen) über die Spezifizierung des Rollmaterials, der Ausarbeitung eines geeigneten Sortimentes, der Zusammenarbeit mit diversen Partnern (Veranstaltern, Leistungsträgern) bis hin zum klassischen Marketing.

Die Transportunternehmen sind aber klassischerweise in Abteilungen wie Bahnproduktion, Infrastruktur und Unterhalt des Rollmaterials strukturiert. Meist ist die Abteilung Vertrieb und Marketing zentral für die Bearbeitung des Freizeitmarktes. Die strategischen Geschäftsfelder angebotsseitig entsprechen also nicht den strategischen Geschäftseinheiten bei der Bahn. Meist gibt es keine klare Trennung zwischen Freizeit- und Pendelbereich, obwohl nachfrageseitig (aus Sicht des Kunden) fundamentale Unterschiede bestehen (vgl. Kapitel 2.3.2).

Der Eindruck aus den im Rahmen dieses Forschungsprojektes geführten Expertengesprächen und Umfragen ist, dass sich hier noch einiges Optimierungspotential verbirgt. National z.B. beschäftigen sich RailAway, das DV Marketing Mandat, die SBB Kommunikation, Schweiz Tourismus und STS AG um die Vermarktung auch von Freizeit- und Tourismus mit dem ÖV.

Einfacher haben es da die kleineren Bahnen. Ein gut funktionierendes Konzept hat z.B. die Zentralbahn entwickelt. Die Zentralbahn verfügt über eine leistungsfähige Marketingabteilung. Deren Marketingteam fokussiert ihre eigenen Kräfte auf den regionalen Freizeitverkehr. Im nationalen Freizeitverkehr arbeitet die Zentralbahn mit Partnern wie RailAway zusammen. Für jeden Teilmarkt sind die Eckpunkte der Bearbeitung klar definiert, wie folgende Abbildung 40 zeigt.

Potential	Vermarktung	Bedürfnisse	Einsatz/Erlös	Initiativen
<p>Grosses Einzugsgebiet (mit bis anhin wenig Mitteleinsatz)</p> <p>3 Mio. Einwohner (10 Tagesausflüge/Jahr)</p>	<p>1. Zentralbahn 2. Partner</p> <p><u>Key-Partner:</u> SBB/RAW Tourismuspartner Wirtschaftspartner Medien</p>	<p>- gute Verbindungen und Anschlüsse - Zuverlässigkeit - kurze Wege zum definitiven Zielort - Begleitung im Zug - Aussicht - Klimaanlage - Einfacher Vertrieb und Kombi-Angebote</p>	<p>Marketingbudget¹ 17.5% ¹Basis: Marketingbudget Marketingplan 2011</p> <p>Verkehrserlöse² 28.54% ²Basis: Verkehrserlöse 2010</p> <p>Pkm 20.36%</p>	<p>- diverse Kombi-Angebote - Gepäckservice - Erlebniswelten schaffen</p>

- ➔ Der Zentralbahn-Marktanteil am Marktvolumen ist klein
- ➔ Zusätzlich vorhandene Kapazitäten in den Zügen: mittelmässig (wetterabhängig)
- ➔ Priorisierung in der Vermarktung: mittel-hoch

Abbildung 40: Vorgehen bei der Bearbeitung des nationalen Freizeitmarktes der Zentralbahn
Quelle: Zentralbahn

Ebenfalls sehr gut organisiert ist die Bearbeitung des Freizeitverkehrs beim ZVV. Dort hat der Verbund unter anderem strategische Geschäftsfelder definiert und mit einer strategischen Stossrichtung versehen. Diese strategischen Geschäftsfelder werden dann von *Leading Houses* je Marktregion mittels Marktbearbeitung implementiert (vgl. Abbildung 41).

Segmente nach Einstellung nach Nutzung		öV- Orientierte	öV- Sensibilisierte	öV- Pragmatiker	öV- Distanzierte	Instrument	Organisation
Bevölkerung Kanton ZH	HVZ					Dachkampagne	
Bevölkerung Marktgebiete	HVZ					MVU-Kampagne	MVUs +
Junioren (Schüler)	HVZ					SGF-Marketing	
Stammkunden	HVZ					SGF-Marketing	
Ausflügler (Tag)	NVZ					SGF-Marketing	
Ausgang (Abend)	NVZ					SGF-Marketing	
Besucher Gross- Veranstaltungen	NVZ					SGF-Marketing	

Abbildung 41: Vorgehen bei der Bearbeitung des Freizeitmarktes beim ZVV.

Quelle: ZVV

3.4 Angebotsentwicklung im FTV

Der ÖV überlässt die Angebotsentwicklung den Leistungserbringern aus Tourismus und Freizeit. Nur die Angebote, die von diesen Akteuren entwickelt wurde, können durch z.B. RailAway vermarktet werden und auch dann nur, wenn der Leistungserbringer bezahlt. Dem ÖV kommt zu Gute, dass es für den Leistungserbringer oft von Interesse ist, dass die ÖV-Kunden seine Angebote kennen. Die Herausforderung liegt darin, dass der ÖV ziemlich abhängig ist von den Innovationen seiner Partner (z.B. eine gute Ausstellung oder eine Veranstaltung). In diesem Kapitel wird der Frage nachgegangen, was die Stellhebel für eine erfolgreiche Angebotsentwicklung sind.

Bei der Frage, wie wichtig die Entwicklung neuer Angebote für die Performance einer TU sind, ist der Agglomeration-Freizeitverkehr vom touristischen Freizeitverkehr zu unterscheiden.

In städtischen Gebieten spielt die *Qualität des Grundangebotes des ÖV* für den Erfolg im FTV die grösste Rolle. Wenn dann z.B. eine grosse Veranstaltung stattfindet, werden Extrazüge eingesetzt, die der Veranstalter bezahlen muss.

„...Beim Event weisst du, du hast das Madonna-Konzert und da kommen 100'000 Leute, dann musst du einfach aufstocken. Die Leute musst du schnell wegbringen, aber das ist das einzige wo wir kurzfristig Anpassungen machen im Angebot...“

Priska Hofmann, Leiterin Geschäftsfeld Freizeit, ZVV, 2012

Im klassischen touristischen Freizeitverkehr wie Tagesausflügen spielt die *Qualität der Bahnverbindungen und die Aktualität von Angeboten der Leistungserbringer* hingegen eine viel grössere Rolle.

„...Das Entscheidende ist nicht der Preis, das Entscheidende ist die Produktinnovation. Dort sind uns leider bei RailAway die Hände gebunden. Produkt Bahn, Zeitgewinn, Gotthardtunnel, NEAT, der Modalsplit usw. Diese gute Entwicklung wäre uns nie gelungen, wenn wir diese überproportionale Entwicklung im Produkt gehabt hätten. Halbstundentakt, jetzt kommt der Viertelstundentakt usw. Oder 1h10min näher im Wallis. Automatisch überlegst du dir ob du mit dem Auto oder per Bahn reisen willst. Das ist einmal das Basisprodukt beim ÖV. Bahn, Busse, Schiffe. Das betone ich immer sehr gerne...“

Rene Kamer, Geschäftsführer RailAway AG, 2012

Die Stellhebel, welche die Stakeholder im ÖV selber beeinflussen können, sind z.B.:

- die Verbesserung der *Zugänglichkeit* zum ÖV-System. Dieser Hebel wird als sehr relevant angesehen und liesse sich z.B. durch ein Be-in-Be-out (BIBO) Abgeltungssystem realisieren.
- Ebenfalls wichtig sind *schnelle und umsteigefreie Verbindungen*. Das zeigen auch aktuelle Beispiele wie die zusätzlichen S-Bahnen in die Flumserberge oder nach Zweisimmen, welche Direktverbindungen zwischen Grossstädten und Skigebieten herstellen und die im Winter bei Zürichern respektive Bernern äusserst beliebt sind.
- Das Thema *Emotionen und Erlebnisse* ist etwas, womit sich der ÖV generell schwer tut. Die aktuelle Dachkampagne („Coming Home“) hat diesen Ansatz gut umgesetzt. Generell besteht im ÖV aber sicher noch Raum zur Verbesserung. Er ist allerdings aufgrund vieler Restriktionen (offenes System führt z.B. teilweise zu übervollen Zügen u.a.) nicht einfach umsetzbar.

- Viel Potential wird auch noch beim Angebot während der Reise gesehen. Mehr *Privatheit, Unterhaltungsmöglichkeiten und hoher Komfort beim Umsteigen und beim Gepäck* werden als sehr relevant eingeschätzt.

Die Abbildung 42 zeigt wie die befragten Experten das Potential für die folgenden Verbesserungsmöglichkeiten einschätzen.

Abbildung 42: Verbesserungsmöglichkeiten (n = 10)
Quelle: Eigene Erhebung

Für das Geschäftsmodell Freizeitverkehr ist die Frage wichtig, wie entsprechende Leistungen finanziell abgeschöpft werden können. Die Airlines verdienen heute teilweise über 20 Prozent ihrer Umsätze mit sogenannten *Ancillaries*. Das sind Zusatzleistungen, die extra bepreist werden. Hier ist der ÖV in der Schweiz noch am Anfang der Entwicklung. So wissen viele Gäste z.B. nicht, dass ein Klassenwechsel im Zug gelöst werden kann. Reservierungen von Sitzplätzen als Einzelperson sind in stark belegten Zügen schwer durchsetzbar und Lounges gibt es nur an wenigen grossen Bahnhöfen. Ein im ÖV gutes Beispiel in Bezug auf den Verkauf von Zusatzleistungen ist TGV Lyria. Beim TGV Lyria kann der Kunde z.B. aus dem Zug heraus das Taxi am Bahnhof reservieren oder gleich mit dem Kauf des Zugbilletts online das Mietauto dazu buchen.

Die folgende Abbildung 43 zeigt wie die befragten Experten das Potential für die Abschöpfung von Kundenwerten einschätzen.

Abbildung 43: Abschöpfungspotential von Kundenwerten (n = 5)

Quelle: Eigene Erhebung

Ebenfalls in den Bereich *Ancillary* gehört die Frage der Drittgeschäfte. Eigene Reisebüros zu betreiben sind für TU meist ein defizitäres Geschäft. Einerseits ist die Konkurrenz im Reisemarkt gross, andererseits zahlt der ÖV höhere Löhne als die Tourismusbranche. Trotzdem gehört ein Reisebüro zu einem Reisekonzern. Der Geldwechsel soll ein sehr profitables Geschäft sein, obwohl er hier von den Experten als weniger wichtig taxiert ist. Als zentral wird die Vermarktung des ÖV als Werbeplattform für Partner aus der Wirtschaft angeschaut (vgl. Abbildung 44).

Abbildung 44: Bedeutung von Drittgeschäften (n = 10)

Quelle: Eigene Erhebung

3.4.1 Entwicklungsoption Gebiets- oder Streckenmarketing

Die meisten Wege und Personenkilometer werden im Alltagsfreizeitverkehr zurückgelegt (vgl. Kapitel 2.5.1). Aber gerade in diesem Markt funktioniert die Bearbeitung am schlechtesten. Es ist ein schwieriger Markt, da es in der Agglomeration wenig Leistungsträger wie z.B. Titlis Bergbahnen gibt, die quasi eine ganze Region mitziehen. Und für ein Kino oder Einkaufszentrum lohnt es sich alleine nicht, den ÖV-Markt aktiv zu bearbeiten.

Mit einem geschickten *Gebietsmarketing* könnte dieser Herausforderung begegnet werden. Mit dem Begriff *Gebietsmarketing* werden Aktivitäten definiert, welche darauf abzielen ein ganzes Gebiet entlang einer Strecke im Hinblick auf Tourismus, Freizeit, Einkauf, u.a. zu vermarkten.

Wichtig dabei ist, dass die beworbenen Aktivitäten, Leistungsträger und Points of Interest in angemessener Zeit und ohne mehrmalige Umsteigevorgänge von der betroffenen Strecke entfernt sind. Das Gebiet soll demnach einem Mobilitätsraum entsprechen, unabhängig von bestehenden Raumstrukturen (Kantons Grenzen, Tourismus-Destinationen etc.).

Das Ziel ist die Generierung von Mehrverkehr und damit Zusatzerträgen. Auch soll das Marketing effizienter sein, indem vermieden wird, dass Verbunde, Destinationen und einzelne ÖV Unternehmen im Alleingang um die Kunden werben. Dies wird durch eine bessere Vernetzung der Stakeholder entlang der Strecken ermöglicht. Die Legitimation eines Gebietsmarketings durch den ÖV basiert auf folgenden Argumenten:

- **Grossflächig:** Ein S-Bahn-Gebiet wie z.B. das Einzugsgebiet der S-Bahn Luzern ist ein besserer Parameter als eine Destination für ein Freizeitmarketing. Eine S-Bahn deckt einen tatsächlichen Mobilitätsraum ab.
- **Kundenströme und Vertrieb:** Der ÖV ist der ideale Werbeort und Vertriebskanal, da er bereits die technischen Voraussetzungen mitbringt. Der ÖV sollte als Integrator (Integration von Destinationen, Regionen, Ausflugsmöglichkeiten, touristische Angebote in eine Plattform) auftreten.
- **Gleichgerichtete Interessen:** ÖV und seine Partner wollen mehr Gäste. Daher sollte man auch Angebote und Marketing zusammen machen.
- **Kompetenz:** ÖV ist mit seinen Betrieben gut aufgestellt. Partner können vom organisatorischen Wissen und vom Marketing-Wissen profitieren.

Im touristischen Bereich machen die BLS und die RhB sehr viel in diese Richtung. Im städtischen und Agglomerationsbereich ist der ZVV stark. Folgende Entscheide sind mit einem Gebiets- oder Streckenmarketing verbunden:

- **Reichweite:** Es gilt die Grenzen des Gebiets zu definieren: Ist es nur das Emmental oder gleich die „Freizeitregion Luzern“? Der Kampf um Aufmerksamkeit spricht für eine grosse Lösung, die Komplexität für eine kleinere Lösung.

„...Wir haben das grösste Wachstum im Nahbereich. Am Nachmittag wird es vielleicht schön, dann hast du noch einen Nachmittagsausflug. Es werden so nur 2-3h verplant und nicht der ganze Tag. Das ist dann natürlich optimal für die NVZ Auslastung. Wir haben eigentlich sieben S-Bahnen in der Schweiz. Wir konnten glücklicherweise mit ZVV Zürich eine Vereinbarung treffen, dass die diese Angebote nicht separat machen und zusammen mit uns für den Kunden ein wenig koordinieren...“

Rene Kamer, Geschäftsführer RailAway AG, 2012

„...Und also ich denke, SBB ist das klassische Beispiel vom Läuferfingeler (Anmerkung: Strecke mit touristischem Potential durch das Baselbiet). Hat durchaus ein Potential, das sieht man nicht, das wird nirgends kommuniziert, weil das gar nicht möglich ist, in einem solch grossen Kuchen. Bei uns, bin ich überzeugt, wir würden ganz anders agieren...“

Christian Schneider, Leiter Mobilität und Kundenservices, BLS AG, 2012

- **Absender:** Wer soll Absender eines Gebietsmarketings sein? Das ÖV Unternehmen? Oder der Verbund, oder die S-Bahn Luzern oder Luzern Tourismus?
- **Beteiligung:** Wer soll am Projekt beteiligt werden? Touristische Leistungsträger, Gemeinden, Eventveranstalter, Arbeitgeber, Content-Lieferanten z.B. für Freizeittipps, Verbände und Vereine, Schulen oder Freizeitzentren?
- **Abgeltungsmechanismen:** Professionelles Marketing kostet Geld. Jeder will seines lieber selber aufbrauchen als für Gemeinsames ausgeben. Es müssen also interne Auftraggeber-Kundenbeziehungen mit „Arbeitspaketen“ definiert werden, die dann abzugelten sind (vgl. Beispiel Lötschberger, Kapitel 3.4.4).
- **Performance-Modell:** Welche Kennzahlen kontrollieren, ob sich der investierte Franken in das Gebietsmarketing für welche Akteure gelohnt hat?

Mögliche Angebote und Leistungen eines Gebietsmarketings sind in wechselnder Zusammensetzung zu beobachten:

- Freizeittipps, differenziert nach Familien, Plausch, Wandern, Aussicht, Schulen etc.
- Gästekarten (Zürich Card), die Leistungen vom ÖV bis zum Museumseintritt umfasst.
- Informationsmaterial wie Karten zu Wanderungen, Sehenswürdigkeiten, Bilder & Videos, Newsletter
- Partnerschaften für Sponsoring & Werbung: Vom Kambly-Zug bis Buurezmorge und zur Kantonalbank Aktion
- Konzepte für Grossveranstaltungen, Events, Messen
- Neuzuzüger-Information, Industrieparks, Park&Ride, Aufwertung Bahnhöfe
- Langsamverkehr: Angebote E-Bike, Velotouren
- Car-Sharing
- Wettbewerbe und Aktionen
- ÖV Spezialfahrten, Panoramafahrten, Themenfahrten (Schoggi-Zug)
- Suchfunktion für Aktivitäten mit Einschränkungen (Spazieren mit Kinderwagen etc.)
- Saisonale Angebote: Weihnachtsmarkt, Wildessen
- Kombis & Packages mit Restaurants, Hotels, Bahnen, Freizeitanlagen
- Aktivitäten- und segmentspezifische Angebote (Aktiver Sport, Kultur, Geniessen etc.)
- Programme für Schüler und Mitarbeitern von Unternehmen

„...Bei uns in der Landschaft draussen sind wir recht am Aufbauen und am Weiterentwickeln. Dort haben wir jetzt Partnerschaft mit Schweiz Mobil, ganz konkret Ausflugsverkehr, schöne Natur etc. Dort wissen wir ein wenig was wir zu tun haben und was Sinn macht und was weniger Sinn macht. Wo wir es einfach nicht wissen, ist im Agglomerationsverkehr. Und jeder sagt, dort hat es Potential, dort können wir jetzt mehr Nachfrage generieren auch im Freizeitverkehr. Dort haben wir aber einfach keine Erfahrung und wir wissen nicht so recht, wie wollen wir das anpacken, was ist eigentlich richtig, was ist falsch...“

Susanna Oertli, Leiterin Produktmanagement Postauto, 2012

3.4.2 Fokus bei der Angebotsentwicklung auf spezifische Segmente

Im Licht der knappen Marketing-Ressourcen stellt sich die Frage, inwiefern bestimmte Segmente ggf. mit passenden Angeboten unter- oder -überversorgt sind. Um diese Frage zu überprüfen, hat die HSLU eine Methode entwickelt, um die Anteile der passenden Angebotsbündel und Angebote ins Verhältnis zum Anteil des FTV Kundenwerts des jeweiligen Segments zu stellen. Abbildung 45 fasst diesen Vergleich der Kundensegmente zusammen. Daraus wird klar ersichtlich, dass sich das

Segment der *bahnaffinen Sport- und Gesellschaftsaktiven* sehr stark von den übrigen Segmenten unterscheidet. Für dieses Segment gibt es im Vergleich zum Anteil des FTV-Kundenwerts einen sehr stark überdurchschnittlichen Anteil passender Angebote. Das Verhältnis aus Anteil passender Angebote zum Anteil FTV-Kundenwert ist in etwa doppelt so hoch wie jene der *Velo-affinen Outdoorfreunde* und der *bahnaffinen Traditionsbewussten*. Das vom Anteil des FTV-Kundenwerts her eigentlich attraktivste Segment der *wetterresistenten Kulturbegeisterten* ist in etwa gleichauf mit den *wenig bahnbegeisterten Digitalen*.

Abbildung 45: Vergleich der Ratios Anteil passender Angebote zu Anteil Kundenwert FTV.

Quelle: eigene Auswertung, 2014

Aus den Ergebnissen kann weiterhin abgeleitet werden, dass im Hinblick auf die spezifischen Bedürfnisse der fünf Kundensegmente nur relativ wenige exzellente Angebote existieren. Dies kann als eine implizite Strategie der Angebotsentwicklung interpretiert werden, „für die Masse“ zu produzieren mit dem Nachteil, nicht spezifisch auf die Bedürfnisse einzelner Segmente eingehen zu können. Optimierungspotential besteht also in der stärkeren Schärfung von Angeboten hin auf die Bedürfnisse der Kundensegmente.

Bei der Optimierung von Angeboten im Sinne eines stärkeren Zuschneidens auf die Bedürfnisse eines Segments muss ein möglicher Trade-off in der Verminderung der Attraktivität des Angebots für ein anderes Segment berücksichtigt werden. Die Verbesserung des Angebots für das eine Segment sollte nicht auf Kosten zur Verschlechterung des Angebots für ein anderes Segment gehen. Diesem Trade-off kann zumindest teilweise begegnet werden, wenn Angebote auf Bedürfnisse hin optimiert werden, die über mehrere Segmente hinweg Anklang finden. Gewisse Segmente stimmen in manchen Bedürfnissen überein. So ist eine stärkere Profilierung von Angeboten hin zu Natur & Berge und Sport & Ausgang positiv für die *bahnaffinen Sport- und Gesellschaftsaktiven* und die *Velo-affinen Outdoorfreunde*. Beide Segmente können für die Entwicklung bestimmter FTV-Angebote also zusammen betrachtet werden.

Zur Priorisierung der Segmente im Sinne einer fokussierten Marktbearbeitung werden die Segmente anhand von insgesamt fünf Dimensionen bewertet.

- Wirtschaftliches Potential
- Einstellung zum ÖV (insbes. zur Bahn)

- Zugang zum ÖV
- ÖV-Notwendigkeit und Kundennutzen
- Verfügbarkeit von Angebotsoptionen seitens der Anbieter.

Abbildung 46: Modell zur Priorisierung der Segmente.

Quelle: eigene Darstellung

Eine Nutzwert-Analyse zeigt, dass der ÖV bei der Priorisierung der zu bearbeitenden Segmente folgende Reihenfolge wählen sollte:

1. Wetterresistente Kulturgebeisterte
2. Bahnaffine Traditionsbewusste
3. Bahnaffine Sport- und Gesellschaftsaktive
4. Wenig bahnbegeisterte Digitale
5. Velo-affine Outdoorfreunde

Die ersten drei Segmente sind alle vielversprechend, wobei die wetterresistenten Kulturgebeistererten und die bahnaffinen Traditionsbewussten das grösste Potential ausweisen. Sie sind A) noch nicht so *hyperaktiv* wie die bahnaffinen Sport- und Gesellschaftsaktiven und haben damit also noch Potential für mehr Aktivitäten ausser Haus. B) Diese zwei Segmente sind zahlenmässig grösser und wirtschaftlich damit interessanter und C) Aktuell haben die Bahnen für diese Kunden unterdurchschnittlich viele Angebote im Verkauf.

3.4.3 Kosten und Prozesse der Produktion von RailAway-Angeboten

Für national beworbene über die SBB Verkaufskanäle erhältlichen Freizeit- und Tourismus-Angebote (Leistungserbringer, Hotels, Sonderfahrten) hat RailAway ein Monopol, falls diese Leistungen als reduziertes Kombi-Angebot gemeinsam mit dem ÖV-Ticket verkauft werden.

Der Angebotsentwicklungsprozess im FTV läuft bei RailAway nach dem folgenden 12-Schritte-Schema ab (RailAway, 2014):

1. Angebotsidee
2. Einkauf des Angebots
3. Preisabfrage, Angebotsbeschreibung, Bildmaterial und Logo
4. Provision, Kundenrabatt, Werbemittelbeitrag
5. Vorbereitung der Programmierung und Vertragserstellung
6. Erstellung der Broschüre und Einholen des Gut zum Drucks

7. Auslage und Verkauf am Bahnhof
8. Aufschaltung unter sbb.ch/RailAway
9. Verkäuferinformation
10. Information des Leistungsträgers
11. Planung und Umsetzung von Marketingmassnahmen
12. Reporting

Während die Qualität der RailAway-Marketing-Plattformen und Vertriebskanäle unbestritten ist, wird teilweise kritisiert, dass die Produktion der Angebote zu teuer sei und die Zeit, um neue Angebote auf den Markt zu bringen, zu lange dauere.

Tabelle 9: Geschätzte Produktionskosten für ausgewählte FTV-Angebote.

Produkt	Unternehmen	Marketing-kosten	Vertriebs-kosten	Arbeitsstunden (150.- pro h)	Total
Badekombi H ⁺ Lai, Lenzerheide	Postauto	5'000 CHF	1'000 CHF	10	7'500 CHF
Glacier Express Jubiläums-Angebot	RhB	30'000 CHF	10'000 CHF	130	59'500 CHF
Jubiläumstageskarte 2013	BLS AG	50'000 CHF	10'000 CHF	80	72'000 CHF
Stanserhorn	RailAway AG	8'000 CHF	2'000 CHF	8	11'200 CHF
Quattro-Tageskarte	Passepartout	5'000 CHF	10'000 CHF	30	19'500 CHF

Quelle: Eigene Befragung

Die IT hinter den SBB-Vertriebskanälen ist nicht dazu gemacht, eine Kombination von ÖV-Ticket und Zusatzleistung zu verkaufen. Entsprechend ist nur schon der Aufwand für die Programmierung von Kombi-Angeboten (Notwendiger zeitlicher Vorlauf, beschränkte Anzahl etc.) ein starker Bremsklotz, wenn ein Anbieter rasch auf einen Trend reagieren möchte. Diese Situation verbessert sich mit der technischen Erneuerung der Verkaufssysteme im ÖV.

3.4.4 Mini-Case: Der Lötschberger

Das Gebietsmarketing-Konzept „Lötschberger – einfach tolle Ausflüge“

Nach der Eröffnung des Lötschberg-Basistunnels stand die Frage im Raum, mit welchem Konzept die alte Berg-Stecke weiter zu betreiben sei. Die BLS hat sich für eine Vorwärtsstrategie entschieden.

„... Der Lötschberger ist nicht einfach nur ein Geschäftsmodell, mit dem wir mit den Partnerbeiträgen Geld verdienen wollen, sondern es geht darum, dass wir besser kommunizieren können, mehr Freizeitleiter in unsere Region zu holen. Dort holen wir eigentlich unsere Wertschöpfung. Das steht eigentlich hinter diesem Modell. Statt jeder für sich gemeinsam. Das ist die Grundidee vom Lötschberger...“

Martin Gäggeler, Projektleiter Lötschberger, BLS AG, 2012

Die BLS hat auf mustergültiger Art und Weise ein Gebietsmarketing mit dem klaren Fokus auf Tagesausflüge realisiert. Eine wichtige Massnahme war die Schaffung eines „Brands“ (einer Marke) „Lötschberger“ mit dem Claim „einfach tolle Ausflüge“. Die Bildmarke ist im Retro-Look gehalten. Die Züge und die Bahnlinie schaffen bei den Gästen eine Orientierung und Identifikation, um welches Gebiet es sich handelt.

Abbildung 47: Bild aus den Lötschberger Promotions-Unterlagen.

Quelle: BLS AG

Bei der Realisierung des Gebietsmarketings kamen der BLS einige Umstände zugute. Einerseits ist der Lötschberg ein sehr bekannter Pass. Andererseits befinden sich im Umfeld dieser Bahnlinie (und der grosszügig ebenfalls zum Lötschberger zählenden Linie nach Zweisimmen) viele attraktive Ziele wie der Niesen oder der Oeschinensee, die bisher aber nicht auf eine starke Destination abstützen konnten.

Das Geschäftsmodell beim Lötschberger sieht so aus, dass es A, B und C Partner gibt, die jährliche Beiträge in der Höhe von 20'000 / 10'000 / 5'000 CHF bezahlen und dadurch Anrecht auf unterschiedliche Marktbearbeitungsleistungen haben. Ebenso beteiligt am Gelingen des Modells sind Sponsoren wie Coop und die Kantone.

Abbildung 48: Das „Modell Lötschberger“.
Quelle: BLS AG

Die Schwierigkeit bei diesem Geschäftsmodell ist, dass es immer Partner gibt, die sich als Trittbrettfahrer versuchen. Aus der Kundenperspektive ist es aber heikel, diese aus dem Informationsmaterial zu verbannen.

„...Und bei Adelboden ist es so, dass neu eine Bergbahn mit macht, Engstligenalp und da ist auch ein Busbetrieb, der macht auch mit. Darum siehst du auf der Karte das Busnetz und du siehst eine Karte auf die Engstligenalp. Aber all die Seilbahnen, die die Bergbahn Adelboden alle bedient, sind nicht darauf. Jetzt schaut das einer an, ein Durchschnittsschweizer schaut das an, der denkt die BLS hat ja keine Ahnung. Oder der schnallt ja das nicht, dass das nur funktioniert, wenn die Partner bezahlen...“

Christian Schneider, Leiter Mobilität und Kundenservices, BLS AG, 2012

Die Region hat stark von dieser Marktbearbeitungsoffensive profitiert. Die Gästezahlen beim Lötschberger zeigen kontinuierlich nach oben. Die Kundenzufriedenheit auf dieser Strecke ist die höchste im BLS Netz und die Bekanntheit der Marke Lötschberger in der Deutschschweiz liegt bei 74 Prozent (gestützte Umfrage).

<u>Lötschberger</u>	2008	2009	2010	2011	2012
Bern-Brig	100	116	118	121	148
Spiez-Zweisimmen	100	118	121	121	123

Abbildung 49: Entwicklung der Gästezahlen auf den Lötschberger-Strecken.

Quelle: BLS AG

Ein potentielles Hindernis für eine Multiplikation dieses Ansatzes ist, dass die Finanzierung von Marktbearbeitungsaktivitäten im Freizeitbereich, wie es die BLS macht, eigentlich nicht durch die Abgeltungen im RPV zu finanzieren ist.

„...Bei uns ist es ja lustig, also im Prinzip sagt der Besteller ganz klar: Es gibt abgeltungsberechtigter Verkehr, das ist der Pendlerverkehr, und es gibt nicht abgeltungsberechtigter Verkehr, das ist der Freizeit- und Tourismusverkehr und gleich wissen sie und sehen sie und nehmen das auch billigend in Kauf, dass wir eigentlich einen Grossteil unserer Ressourcen vor allem im Bereich Freizeit- und Tourismusverkehr stecken. Wohl wissend, dass das ihre Abgeltungen sind. Aber es dient am Ende ja der Wirtschaftlichkeit.“

Christian Schneider, Leiter Mobilität und Kundenservices, BLS AG, 2012

Es wäre zu wünschen, dass die Besteller bewusst finanzielle Mittel in vernünftiger Höhe (z.B. 2 Prozent der Gesamtkosten) für die Marktbearbeitung zur Verfügung stellen. Das ist auch im Interesse der Besteller, denn das Ziel ist ja die Senkung der Abgeltungen dank Mehrverkehr.

4 Marketing, Kommunikation und Vertrieb

In diesem Kapitel wird der Bereich *Marketing, Kommunikation und Vertrieb* im FTV beschrieben.

4.1 Zentrale Herausforderungen im FTV-Marketing

Ein modernes Marketing versucht, die Eckpunkte einer Marketingstrategie rational zu bestimmen und sich dabei auf spezifische Informationen abzustützen. Im FTV sind dabei folgende Fragen umstritten:

- Wofür soll geworben werden: Können am meisten Gäste für den ÖV gewonnen werden, wenn das TU ihren Brand vermarktet? Oder erreicht man mehr Gäste, wenn man die zu erreichende Destination und den Komfort der Fahrt in den Vordergrund stellt oder an das Umweltbewusstsein der Leute appelliert?
- Wer soll angesprochen werden: Die meisten TU verfolgen nur eine ganz grobe Segmentierungsstrategie (TGV Lyria: Business und Freizeit). Die Begründung ist, dass es in einem Massenmarkt keinen Sinn mache, kleine Segmente, insbesondere Nicht-Kunden, spezifisch zu bearbeiten. Nicht-Kunden werden gar nicht bearbeitet.
- Ein Problem ist weiter, dass der Effekt von Kampagnen oft nicht gut gemessen werden kann. Das macht es für die Vermittler schwierig, ihre Preise zu legitimieren.

Die folgende Abbildung 50 zeigt die zentralen Fragestellungen im Marketing.

Abbildung 50: Fragestellungen im Marketing.

Quelle: Folien Daniel Fischer des Vorbereitungskurses HFP ÖV Manager (2013)

Ein Grund, warum hier unterschiedliche Meinungen zur Marketing-Strategie vorherrschen ist, dass der ÖV nicht ein differenziertes Wissen über die individuellen Entscheidungsprozesse beim Mobilitätsverhalten hat und diese Gäste auch nicht individuell ansprechen kann.

4.2 Unterschiedliche Kommunikations-Strategien

Bei der Ausgestaltung der Kampagnen sind zwei rivalisierende Ansätze zu erkennen. Unseres Wissens gibt es keine empirische Untersuchung, in welchen Kontext welcher Ansatz bei welchen Kunden besser abschneidet. Die symbolisch-emotionalen Werbeansätze und die nutzenorientierte Kommunikation.

4.2.1 Symbolisch-emotionale Werbeansätze

Die symbolisch-emotionalen Werbeansätze basieren auf der Theorie des geplanten Verhaltens (Ajzen, 1991). Es wird davon ausgegangen, dass die Einstellungen von Menschen, die Werte und Erwartungen ihres Umfeldes sowie die Fähigkeit der Menschen, ihre Einstellungen in die Realität umzusetzen (genug Geld, genug fit etc.) entscheidend sind, damit sich eine *Intention to buy* herausbildet. Die folgende Abbildung 51 zeigt die Theorie des geplanten Verhaltens.

Abbildung 51: Theorie des geplanten Verhaltens.

Quelle: Ajzen, 1991

Kampagnen, die auf dieser Theorie basieren, verwenden also Botschaften mit einem symbolisch-emotionalen Bezug und der Verwendung von Normen. Sie kommunizieren „persuasiv“, indem die Kampagnen versuchen, bei den Menschen Zielsetzungen, Normen und soziale Modelle zu produzieren. Empirisch ermittelte zentrale Dimensionen, welche Emotionen die Nutzer mit dem ÖV verbinden sind Autonomie, Erlebnis, Privatheit und Status. Die neue SBB Freizeit-Kampagne geht in diese Richtung (vgl. Abbildung 52).

Luzern, 30/11/2017
Seite 70/92
ITW Working Paper Series, 001/2017

Abbildung 52: SBB-Freizeitkampagne 2014.
Quelle: sbb.ch

Ebenfalls eine emotionale Kampagne machen die Hamburger und die Wiener Verkehrsbetriebe. Regionale Motive sind wichtig für das Image und lokale Markenbildung (vgl. Abbildung 53).

Abbildung 53: Symbolisch-emotionale Werbeansätze im ÖV.

Quelle: Hunecke et al. (2007)

Als Fazit dieser Ansätze sind folgende Botschaften relevant:

- Die Attraktivität eines Verkehrsmittels ist auch eine soziale Konstruktion. Der ÖV kann hier noch von der Autoindustrie lernen.
- Ansprechen der zentralen Gefühlen und Motiven wie Privatheit oder Status sind wirksam. Es gilt, die Übereinstimmung zu einem bestimmten Lifestyle (z.B. Urbanität) herzustellen.
- Botschaften müssen mit tatsächlichen Eigenschaften übereinstimmen.

4.2.2 Nutzenorientierte Kommunikation

Der „Gegenspieler“ zu einer eher emotional symbolischen Kommunikation ist die nutzenorientierte Kommunikation. Die Kritik an der angebotsorientierten Kommunikation (die tendenziell auf symbolisch-emotionalen Werbeansätzen basiert) besteht darin, dass die zur Schaustellung von Destinationen die Wahl des ÖV als Transportmittel nicht garantieren kann. Potentielle Kunden können mit dieser Ansprache kaum motiviert werden, auf den ÖV umzusteigen. Die folgende Abbildung 54 zeigt die nutzenorientierte Kommunikation des ZVV.

Abbildung 54: Nutzenorientierte Kommunikation des ZVV.

Quelle: ZVV

Bestandteile des ÖV-Angebotes, die „nutzenorientiert“ kommuniziert werden können sind z.B. die monetären Kosten, die Erreichbarkeit, die Taktzeiten und die Verlässlichkeit..

„...Es geht dann mehr in die Richtung, dass wir eine Website haben, dort hast du Geheimtipps, kannst Wanderungen machen da und dort. Kannst baden gehen, hast eine Grillstelle, ein Bänklein, super Aussicht. Hast also die ganze Information und dann kommt das Billett noch dazu je nachdem was du schon hast oder nicht hast und das war's...“

Christian Schneider, Leiter Mobilität und Kundenservices, BLS AG, 2012

4.2.3 Stammkunden motivieren oder neue Kunden gewinnen?

Der ÖV setzt aktuell vor allem auf die Marktbearbeitung von bestehenden Kunden. Von den durch die HSLU betrachteten 39 Kampagnen deckten 84 Prozent Aspekte der Handlungsvorbereitung und 50 Prozent Anreize für konkrete Handlungen ab (vgl. Tabelle 10). Sensibilisierungskampagnen oder verhaltensfördernde Massnahmen waren jedoch deutlich weniger wichtige Bestandteile der durchgeführten Kampagnen und Angebote im Freizeitbereich. Bei dieser Auswertung wurden jedoch die Grösse und Reichweite der einzelnen Kampagnen nicht gewichtet. Die Prozentsätze sind deshalb eher als Schätzungen zu verstehen, die eine erste Orientierung ermöglichen.

Auf Grundlage der Zuteilung der Segmente zu den Phasen des Transtheoretischen Modells kann abgeschätzt werden, wie viele Freizeitreisende in den jeweiligen Phasen dieser „Reife-Stufen“ verortet werden können. Davon ausgehend ist zu prüfen, ob die grüne Phase tatsächlich überbearbeitet wird, während die orange (vor allem die Phase der Absichtslosigkeit) und die blaue Phase (Aufrechterhaltung) zu wenig bearbeitet werden.

Tabelle 10: Berücksichtigung der TTM-Phasen in der SBB Freizeitwerbung.

Werbekampagnen	Phasen				
	Absichtslosigkeit	Absichtsbildung	Vorbereitung	Handlung	Aufrechterhaltung
SBB Freizeit	2.6%*	39.5%*	84.2%*	50.0%*	13.2%*
Prozent Personen der Kundensegmente Freizeit und Tourismus	Ca. 40%		Ca. 40%		Ca. 20%

*Prozentwert bezieht sich auf den Anteil der Kampagnen welche gemäss unserer Interpretation die jeweilige Dimension ansprechen.

Quelle: eigene Darstellung

Es wäre zu überlegen, ob der ÖV nicht doch versuchen sollte, die Durchdringung des Marktes zu verbessern.

4.3 Selektion der Marketing-Kanäle im Freizeitverkehr

Die Kommunikation via Zeitungen oder TV ist sehr teuer. Umgekehrt ist es eine Notwendigkeit, im Freizeitbereich eine aktive Marktbearbeitung zu pflegen. Für die TU stellen sich Fragen wie:

- Mittels welcher Kanäle sollen der ÖV oder die Leistungserbringer im FTV werben?
- Bei welchem Kanal und mit welcher Botschaft überzeugt man am meisten Kunden pro Werbefranken?
- Sollen die TU das Marketing selber machen oder abgeben?
- Wie ist das Geld auf Kanäle, Preismassnahmen etc. zu allozieren?

4.3.1 Nachfragersicht

Die *Nachfragersicht* zeigt klar, dass *Word of Mouth* (Mund-zu-Mundpropaganda) sowie die Stammkundschaft entscheidend sind. Auch eine gute Homepage ist Pflicht, wie folgende Auswertung der Streckenbefragung auf dem Goldenpass zeigt.

Abbildung 55 : Bevorzugte Informationskanäle von Freizeitreisenden auf dem GoldenPass (n = 12'258).

Quelle: interne Erhebung, 2014

„...Familien nehmen Broschüren mit. Familien sind auch die, haben wir eigentlich gemerkt, die für pre-Trip-Information auch mal den Telefon-Hörer in die Hand nehmen, weil sie wissen wollen: hat es Kindersitzli vorhanden? Das interessiert die anderen nicht. Die Junioren Junioren, Single und DINKS, bei denen ist es praktisch nur noch online. Ich kann noch so viele Prospekte hinlegen, die nehmen das gar nicht wahr...“

Priska Hofmann, Leiterin Geschäftsfeld Freizeit, ZVV, 2012

4.3.2 Anbietersicht

Aus *Anbietersicht* sind die bevorzugten Kanäle von Anbietern im FTV gemäss einer RailAway-Partnerumfrage vor allem Print, gefolgt von Kooperationen/Partnerschaften, Aussenwerbung, Direct Mailings, Onlinewerbung, E-Newsletter und Social Media (vgl. Abbildung 56).

Abbildung 56: Bevorzugte Kanäle von Anbietern im FTV in Zukunft.
Quelle: RailAway Umfrage 2013

Im Hinblick auf die Zukunft ist die Einschätzung der RailAway-Partner, dass Kooperationen und Social Media entscheidend sein werden für die Marktbearbeitung.

„...Wirkungsmessung generell natürlich. Verpuffen wir unsere Mittel nicht mit den falschen Kommunikationsmitteln. Das ist ein wesentlicher Punkt...“
Rene Kamer, Geschäftsführer RailAway AG, 2012

Abbildung 57: Kanäle im Vergleich (Mittelwerte der Wichtigkeit).
Quelle: RailAway Partnerumfrage 2013

Luzern, 30/11/2017
Seite 75/92
ITW Working Paper Series, 001/2017

„...Wir machen lieber mit einem Journalisten eine Reise durch die Schweiz und das kostet uns 5'000 Franken und dafür haben wir 300'000 oder eine Million oder sogar fünf Millionen Zuschauer irgend in einer Fernsehsendung oder irgendwie in einem Magazin in einem vierseitigen Bericht, als dass wir ein Inserat kaufen für 20'000 Franken oder Fernsehspot machen für eine halbe Million. Wo bei den Leuten hier reingeht und hier rausgeht...“

Maurus Lauber, CEO Swiss Travel System AG, 2012

RailAway verfolgt diesen Trend schon lange und hat zu diesem Zweck hunderte von Kooperationen aufgebaut. Unter den wichtigen Partnern sind Leistungserbringer, Medien und Werbepartner aus der Wirtschaft, wie folgende Abbildung 58 zeigt.

Abbildung 58: Partner-Strategie von RailAway.

Quelle: René Kamer, RailAway

„...Wir müssen schauen, dass wir ausserhalb der Bahnen auf uns aufmerksam machen, z.B. Mit überraschenden Partnerschaften, wo man nicht gerade denkt: Hei, was hat jetzt die mit dem ÖV zu tun?“

Rene Kamer, Geschäftsführer RailAway AG, 2012

Webshop

Eine technisch-finanzielle Herausforderung ist der Freizeit-Webshop der SBB. Die SBB hat zwei Plattformen mit unterschiedlichen Logins (SBB und RailAway Freizeit). Das Dazu-Buchen von Leistungen ist deutlich komplexer und eingeschränkter als bei einer Airline. Auch fehlt die Präsenz des ÖV auf externen Kanälen (z.B. Swiss oder booking.com). Man kann also nicht Online via booking.com gleich zum Ferienhaus noch einen Swiss-Pass kaufen.

„...Print-at-home. Das würde den Umsatz nicht gerade verdoppeln, aber sehr viel bewirken. Da würde viel, viel, viel raus-schauen. Wenn ich in einem eBookers in einem hotel.com privat gerade das Bahnbil-let runterladen und ausdrucken kann...“

Maurus Lauber, CEO Swiss Travel System AG, 2012

„...Heute kann ich keine Packages online kaufen, in denen die Bahn inbegriffen ist. Und diese zu Hause ausdrucken. Weil irgendjemand muss mir noch das Bahnbillett senden. Flugticket, Mietauto, Hotelvouchere, bekomme ich alles online. Kann es auch ausdrucken. Kann sogar heute ohne Papier fliegen, aber ein Bahnbillet vom Flughafen in die Stadt brauche ich ein Wertpapierticket im Ausland...“

Maurus Lauber, CEO Swiss Travel System AG, 2012

Die folgende Abbildung 59 zeigt, wie der Online Freizeitshop bei RailAway aufgebaut ist.

Abbildung 59: Online Freizeitshop RailAway.

Quelle: René Kamer, RailAway

Kanäle im regionalen Markt

Da die Marktbearbeitung ausländischer Märkte sehr komplex und kostenintensiv ist, hat sich die ZB entschlossen, sich auf die Bearbeitung des regionalen Marktes zu fokussieren. Folgende Abbildung zeigt, welche Märkte die ZB über welche Kanäle bearbeiten lässt.

Abbildung 60: Delegation der Marktbearbeitung bestimmter FTV-Märkte durch die ZB.
Quelle: ZB

Bezüglich dem Nutzengrad und dem Kosten-/Nutzenverhältnis kommt der ZVV zum Schluss, dass im FTV in Agglomerationen folgende Skala der Massnahmen umzusetzen ist (vgl. Abbildung 61):

Abbildung 61: Freizeitverkehr in Agglomeration.
Quelle: ZVV

4.3.3 Integration des ÖV bei touristischen Leistungsträger

Die TU müssten ihre touristischen Partnern dazu verpflichten, dass die Alternative ÖV und das buchbare Kombi-Angebot auf den ersten Blick ersichtlich ist (z.B. beim Aufrufen der Preise). Ein Link führt direkt zum Onlineshop der betreffenden TU. Schliesslich macht umgekehrt die TU auch Werbung für den entsprechenden Partner. Eine andere Option ist, dass der ÖV ermöglicht, dass ÖV-Tickets auch über touristische Kanäle verkauft werden könnten oder dass zumindest attraktive Kommissionen bezahlt werden.

„...Wenn du auf den Webseiten schauen gehst bei der Kommunikation der Partner, z.B. die RailAway Kombis. Die wenigsten kommunizieren, dass es das auch gibt. Weil sie natürlich wissen, dann verliere ich so und so viel Prozent. Das will er eigentlich gar nicht. Am liebsten hat er den Kunden an der Kasse, der den vollen Preis bezahlt...“

Christian Schneider, Leiter Mobilität und Kundenservices, BLS AG, 2012

Eine Idee wäre beispielsweise ein aufschaltbares Tool mit Fahrplan und Link zum Webshop in verschiedenen Sprachen, das den touristischen Partnern gratis zur Verfügung gestellt wird.

„...Kambly ist mit uns eine Partnerschaft eingegangen, weil sie klar den Auftrag haben, den Modalsplit der Besucher in diesem Kambly-Erlebnis zugunsten des ÖV zu verändern ...“

Christian Schneider, Leiter Mobilität und Kundenservices, BLS AG, 2012

4.3.4 Mini Case: ZVV Container

Zusätzliche Marketing-Einnahmen durch Partnerschaften

RailAway und der ZVV haben die Strategie entwickelt, für ihre Leistungspartner vorproduzierte „Container“ zu entwickeln. Das sind webbasierte Fahrplan-Plugins, mit denen der Kunde direkt auf der Webseite des Leistungserbringers seine ÖV-Verbindungen einsehen kann.

„...An was wir jetzt zur Zeit dran sind, wir haben jetzt neu den Container, den man einbinden kann auf der Website. Wir haben jetzt all unsere Freizeitpartner angeschrieben, also, wenn du auf das Landesmuseum raufgehst, unter Anreise ist unten der Fahrplan drin von der ZVV mit der Endhaltestelle, ist kostenlos. Und ich denk mal, für uns ist das auch noch etwas, wo wir auf unsere Partner zugehen. Wir haben jetzt relativ viel, die schon integriert sind, auch kleine, wie eine Naturstation Greifensee...“

Priska Hofmann, Leiterin Geschäftsfeld Freizeit, ZVV, 2012

5 Ertragsmodell und Wertverteilung

Das Ertragsmodell legt fest, wie das Unternehmen den geschaffenen Wert beim Kunden wieder „einfangen“ kann, d.h. in welcher Form Erträge an das Unternehmen zurückfliessen (Bieger & Reinhold, 2011, S. 46). Dabei können Werte auf zwei Ebenen abgeschöpft werden: Abschöpfung von Kundenwerten und Abschöpfung von Unternehmenswerten (Bieger & Reinhold, 2011, S. 46). Die Wertverteilung bestimmt die Verteilung der erzielten Werte (Erträge) an die verschiedenen Anspruchsgruppen. Dabei sind nicht nur die internen Anspruchsgruppen wie die eigenen Kunden, Lieferanten, Kapitalgeber und die Öffentlichkeit zu beachten, sondern alle Partner im gesamten Wertschöpfungsprozess. Weiter sind auch immaterielle Werte (wie z.B. Naturalien) immer wichtiger. (Bieger & Reinhold, 2011, S. 49 ff.)

5.1 Zentrale Herausforderungen im Ertragsmodell und in der Wertverteilung

Im Tourismus funktioniert die Zusammenarbeit zwischen den Stakeholdern stark über Kommissionen und Kick-Backs. Beispielweise soll es im Gruppengeschäft mit Asiaten mittels Reisecars so sein, dass der Gruppenleiter für die Betreuung der Gruppe sogar noch bezahlen muss. Seinen Verdienst holt er hinein, indem er von den Leistungserbringern (z.B. Jungfrauabahn) und den Uhrengeschäften, Hotels etc. jeweils einen Kick-Back im Prozent vom gemachten Umsatz bekommt.

„...Kick-back ist DAS Thema im Tourismus. Wir haben in Zürich Hotels, da verdient der Concierge mehr als der Hoteldirektor. Also das würden wir uns nicht vorstellen, aber wenn der sagt, wenn ein Kunde kommt und sagt, er möchte gerne gut essen gehen. Und ich rufe an im Restaurant irgendwas und sage, ich bringe die und die Kunden, dann ist klar, dass er da danach etwas in der Kasse hat. Oder wenn er sagt ich möchte gerne eine schöne Uhr kaufen gehen und dann sagt er, ja ich rufe schnell an, gehen sie zum Bucherer und dann sagt man. Beim Bucherer weiss man genau den Namen, und der Bucherer verkauft diese Uhr und sieht, ich rufe dem danach an und habe dir den und den geschickt, was. Aber der ÖV ist dafür zu wenig agil und nicht interessiert. Der ÖV sagt, die sollen an den Bahnhof kaufen kommen, ich bezahle keine Kommission. Was soll ich da einem in einem Hotel da 20% oder 15% Kommission bezahlen. Die sind gar nicht interessiert. Darum gibt es in der Schweiz fast kein Reisebüro mehr, das ÖV Billette in der Schweiz verkauft. Die SBB sagt, was wollen wir da einem in einem Reisebüro da 10% von unserem Ertrag geben. Der soll bei uns am Bahnhof kaufen oder online...“

Maurus Lauber, CEO Swiss Travel System AG, 2012

Die Herausforderung besteht darin, dass der ÖV als staatlich geprägter Sektor überhaupt nicht affin für solche Vergütungsformen ist. Entsprechend sind viele touristische Partner nicht motiviert, den ÖV im Freizeitmarkt in ihre Wertschöpfungskette einzubinden.

„...Bei uns muss der Rabatt vom Partner kommen. Der ZVV hat bereits eine Kostenunterdeckung und da können wir nicht noch gross Rabatt auf die Bahnfahrt geben...“

Kathrin ter Hofte Verantwortliche Marktforschung ZVV, 2012

5.2 Arten und Bedeutung von Verrechnungsmodellen im FTV

Im Freizeit- und Tourismusverkehr, insbesondere bei der Marktbearbeitung und im Vertrieb, ist immer die Frage, wer für wen mit welchem Verrechnungsmodell Kunden auf die Bahnen bringt und mit welchem Modell dieser Beitrag abgegolten wird.

In Netzwerkbeziehungen, bei denen der ÖV beteiligt ist, sind besonders bedeutende Verrechnungsarten das Nutzen gemeinsamer Werbeplattformen (vgl. Abbildung 62). Allgemein fällt auf, dass Vermittler und Leistungsträger die Bedeutung der abgefragten Abgeltungsmodelle durchschnittlich als bedeutender einschätzen als ÖV-Unternehmen. Eine Erklärung könnte sein, dass solche Einnahmen gerade für Vermittler viel wichtiger sind. Die ÖV-Unternehmen im starren Preis- und Abgeltungsmodell sind vermutlich gar nicht in der Lage, auf solche „Deals“ einzugehen.

Abbildung 62: Bedeutung von verschiedenen Verrechnungsarten, (n = 116).

Quelle: von Arx & Frölicher, 2014

Im ÖV haben wir in den Interviews generell eine grössere Abneigung gegen die *Rabattkultur* feststellen können. Der ÖV sei ein hochwertiges Produkt und da sei es das falsche Zeichen, auf billige Preise zu setzen.

Gerade weil die frei verfügbaren Mittel im abgegoltenen RPV nicht so üppig sind, behelfen sich die Bahnen oft darin, dass sie mit Partnern

einen „Naturalien-Tausch“ machen. Bestes Beispiel ist die Zusammenarbeit von der BLS mit der Kambley AG. Die BLS bietet sich als Kommunikationsplattform an, während die Kambley AG sich mit z.B. Werbematerial einkauft.

„... Wenn ich im ZVV unterwegs bin, sehe ich, dass die Züge sehr gut ausgelastet sind und darum haben wir einfach gefunden, wenn wir eine Aktion machen geben wir nicht noch extra Rabatt, sondern die Partner müssen Rabatt geben. Und die Politik haben wir eigentlich konsequent weiterverfolgt, auch bei der ZüriCard, wo wir mit Partner zusammenarbeiten, weil, da werde ich auch immer wieder angefragt: könnt ihr nicht irgendwie 20, 30 Prozent machen? Da müssen wir sagen: Nein, da drin ist eine Kommission eingerechnet für einen Wiederverkäufer von 10 Prozent, aber wir verschachern die Karten nicht...“

Priska Hofmann, Leiterin Geschäftsfeld Freizeit, ZVV, 2012

„ ...Beispielsweise in den Biskuits Paketen, wo nachher wir für unsere Kommunikation nutzen können. Wir brauchen kein Geld, das sieht der Besteller auch nicht. Also er sieht es schon, aber er sieht, ah, das ist ja kostenneutral. Und wir haben durch das ganz andere Kommunikationsmöglichkeiten. Und das ist wahrscheinlich künftig ein Weg, den wir einschlagen müssen. Da wir ja gar nicht immer mehr Geld brauchen können, eher weniger Geld zur Verfügung haben. ...“

Christian Schneider, Leiter Mobilität und Kundenservices, BLS AG, 2012

5.2.1 Kosten für die Produktion und Vermarktung von Angeboten

Die Akteure im FTV kämpfen darum, wer für wen den Vertriebskanal sein kann und wer für welche Partner Marketingleistungen in Rechnung stellen kann. Wer den Kontakt zum Kunden hat, der ist in einer sehr mächtigen und oft lukrativen Position (vgl. Apple mit dem iTunes-Shop)

RailAway-Kombis

Ein Beispiel für die Werbe- und Vertriebskosten sind die *RailAway-Kombis*. Für ein Angebot von 100 CHF (z.B. Rigi Ticket ohne Halbtax) fallen für das Unternehmen folgende Kosten an:

- Kundenrabatt: Jeder Leistungsträger muss für ein Kombi einen Rabatt zwischen 10 und 50 Prozent geben. Bei 20 Prozent wären das also 20 CHF
- Provision: Für jedes verkaufte Angebot fließt eine Provision an RailAway und SBB in der Höhe von 13.5 Prozent, also – 13.50 CHF
- Damit ein Angebot in den Broschüren und auf der Homepage erscheint, sind noch einmal ca. 10'000 CHF fällig. Folglich müssen 100 Angebote verkauft werden, um diese Fixkosten zu decken.

Da die meisten TU nicht die ganze Wertschöpfungskette eines Tagesausfluges abdecken, sind sie bei der Produktion eines RailAway-Kombis oder einer Coop 2:1 Aktion immer auf Partner angewiesen. Geeignete Partner zu motivieren, ist aber nicht einfach.

„ ...Es läuft ja meistens über RailAway, wir werden jährlich angefragt und gehen wieder jedes Jahr zu einem Partner. Dasselbe mit dem Mobilbonus. Das ist immer so, wir könnten zwar eigentlich dort Angebote rein geben. Aber da wir eben nicht eigene Angebote haben ausser das Schiff, müssen wir immer irgendwie auf die Partner los. Das wären x-Plattformen, sei es Reka, sei es irgendwas und wir müssen immer die Partner dazu motivieren können, bist du bereit irgendwo eben 50% zu geben, oder nicht...“

Martin Gäggeler, Projektleiter Lötschberger, BLS AG, 2012

Ein genereller Überblick über die Kommissionswelt im Tourismus liefert die folgende Abbildung 63. Hotels bezahlen zwischen 10 und 30 Prozent Kommissionen an die Vertriebspartner.

Abbildung 63: Geschäftsmodell der STC (RailAway im Hotelbereich).

Quelle: Lüscher, 2012

5.2.2 Kommunikationsbudgets im FTV

In der Autoindustrie werden bis zu 15 Prozent des Umsatzes in das Marketing investiert. Auch die Reisebusbranche oder die Kreuzfahrtbranche investiert etwa 10 Prozent des Umsatzes ins Marketing.

Bei den Bahnen sollen die Marketing-Aufwendungen etwa wie folgt sein:

- Pilatus investiert 8 Prozent vom Umsatz,
- die Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee 4 Prozent vom Umsatz und
- eine Bahn im Regionalverkehr ca. 1.5 Prozent der Verkehrserträge und Abgeltungen in das Marketing (Cash-Ausgaben plus Personalkosten).

Die Marketingbudgets der RailAway Partner sind wie folgt verteilt (vgl. Abbildung 64).

Abbildung 64: Marketing-Budgets der RailAway Partner.

Quelle: RailAway Partnerumfrage 2013

Die Hälfte der Partner haben ein jährliches Kommunikationsbudget von über 50'000 CHF, ein Drittel sogar von über 100'000 CHF.

5.2.3 Kannibalisierung

Im ÖV-Kontext herrscht eine ausgeprägte Angst, günstige Lockvogel-Angebote anzubieten. Es wird jeweils eine hohe Kannibalisierung befürchtet. Natürlich ist diese Gefahr real, denn im Unterschied z.B. zu den Airlines kann die Bahn nicht *individualisierte* Angebote z.B. nur für Kunden machen, von denen man weiss, dass sie zu den Standardpreisen nie mit der Bahn reisen. Umgekehrt gilt aber auch zu bedenken, dass tiefe Preise durchaus ein Treiber für mehr Kunden sind. So soll die Elastizität des Jugend GA bei 1 liegen (Ein Preisaufschlag von 10 Prozent führte zu Abnahme der Verkäufe von 10 Prozent).

Die folgende Tabelle 11 zeigt die Berechnung des Gewinns aller verkauften BLS-Tageskarten in der Testphase. Wie sich hier zeigt, wird das Problem der Kannibalisierung vermutlich überschätzt.

Tabelle 11: Erfolgsrechnung der Initiative.

Einnahmen aus Stichprobe				
<i>Billetart</i>		<i>2. Klasse</i>	<i>1. Klasse</i>	
Erwachsene		CHF 728.00		CHF 90.00
Halbtax/Kinder		CHF 2'158.00		CHF 225.00
Einnahmen Total				CHF 3'201.00
Kannibalisierung				
<i>Billetart</i>	<i>Anzahl Stichprobe</i>	<i>Preis</i>	<i>Differenz</i>	<i>Kannibalisierung</i>
Tageskarte ganze Schweiz	2	CHF 65.00	CHF -39.00	CHF -78.00
Gemeinde-Tageskarte (gültig ganze Schweiz für 1 Tag) gereist.	11	CHF 30.00	CHF -4.00	CHF -44.00
normalen Billett gereist (mit oder ohne Halbtax).	25	CHF 40.00	CHF -14.00	CHF -350.00
RailAway-Kombi gereist.	2	CHF 40.00	CHF -14.00	CHF -28.00
anderen Billett gereist:	2	CHF 35.00	CHF -9.00	CHF -18.00
Total Kannibalisierung	48			CHF -518.00
Gewinn aus Initiative				
Durchschnittliche Einnahmen pro verkaufte Karte				CHF 23.96
Kannibalisierung pro verkaufte Karte				CHF -4.63
Total verkaufte Karten BLS von Januar bis Dezember 14				13'097 Stück
Ausgaben Marketing Total ³				CHF 66'211.20
Kannibalisierung Total				CHF -60'573.63
Total Gewinn				CHF 247'532.11

Quelle: Eigene Berechnungen

Mit der Initiative wird geschätzt, dass ein Gewinn von rund CHF 248'000 erwirtschaftet werden konnte. Die Kannibalisierung des herkömmlichen Fahrausweissortiments wird auf ungefähr CHF 66'000 geschätzt.

³ Bei den Marketingkosten sind einmalige Investitionskosten von ca. CHF 42'000 (Agenturkosten für Konzeption Kampagne, Fotoshooting usw.) inbegriffen.

Luzern, 30/11/2017

Seite 85/92

Strategien im FTV – Verschiedene Geschäftsmodelle von Transportunternehmen und Vermittler

6 Road Map zur Weiterentwicklung des Freizeit- und Tourismusverkehrs

Auf den nachfolgenden Seiten haben wir eine „Road-Map“ mit Entwicklungsoptionen für den Freizeit- und Tourismusverkehr entwickelt, die wir im Laufe des Projektes als besonders wichtig identifiziert haben. Die „Stossrichtungen“ basieren jeweils auf einem identifizierten Problem / einer Herausforderung. Weiter haben wir teilweise Hinweise für mögliche Umsetzungsoptionen verfasst.

Die Road-Map muss für eine Entscheidung in allfälligen ÖV-Gremien nochmals diskutiert und auch vertieft werden. Die empirischen Grundlagen sind meistens in den Arbeitsberichten 2 bis 16 vorhanden, aber hier zwecks besserer Lesbarkeit nicht in der Road-Map vermerkt.

Abbildung 65: Schema der Roadmap

Quelle: Eigene Darstellung

Luzern, 30/11/2017

Seite 86/92

ITW Working Paper Series, 001/2017

Die Stossrichtungen zur Weiterentwicklung des Freizeit- und Tourismusverkehr sind im Kapitel 6.1 entlang der Mobilitätskette strukturiert.

Abbildung 66: Ausrichtung der Stossrichtungen entlang der Reisekette

Quelle: Eigene Darstellung

Luzern, 30/11/2017

Seite 87/92

Strategien im FTV – Verschiedene Geschäftsmodelle von Transportunternehmen und Vermittler

6.1 Entwicklungsoptionen für die Dream-, Informations-, und Buchungsphase

Problemstellung / Thesen	Stossrichtung einer Weiterentwicklung	Optionen für Massnahmen
Der Wettbewerb im FTV läuft über Informations- und Buchungskanäle. Der ÖV ist einer globalen Konkurrenz ausgesetzt	Die TU's sollten in Informations- und Vertriebskanäle investieren. Ideal wäre ein <i>one stop shop</i> -Portal mit dynamischer Buchungsfunktion für Freizeit, Hotels, Events, Ferien und normale Tickets, Autos und Zusatzleistungen sowie einer Bewertungsfunktion durch die Kunden. Wer die Beziehung zum Kunden hat (z.B. Kreditkarten-Institut), hat grosse Vorteile.	Der Kanal muss auch <i>mobil</i> funktionieren. Alternative: Prüfung der Öffnung der Vertriebskanäle für Buchungsportale und Airlines. Wichtig: Das Portal sollte nicht zu ÖV-lastig daherkommen. Eventuell eigener Brand.
Die aktuelle Massenkommunikation auf <i>Best Ager</i> s und <i>Familien</i> ist zu ungenau. Hohe Kannibalisierung und tiefe Response-Rate sind die Folge.	Individualisierung der Marktbearbeitung und des CRM auf Basis einer FTV-Segmentierung. Entwickeln und testen von Marketingstrategien (symbolisch-emotional vs. nutzenorientiert etc.) für die verschiedenen Geschäftsfelder im FTV (Tagesreisen, Alltagsfreizeit).	Der ÖV und der Tourismus sollten mit der gleichen Freizeit-Segmentierung arbeiten
Der ÖV kennt seine Kunden und ihr Verhalten schlecht. Das ist ein Hindernis für die Marktbearbeitung und das Controlling.	Die Datenverfügbarkeit über die Kunden und deren Verhalten ist zwecks Marktbearbeitung und Erfolgscontrolling zwischen den TU und weiteren Stakeholdern zu erhöhen.	Weiter ist die Datenqualität dort zu erhöhen, wo aktuell noch grosse Wissenslücken existieren, z.B. über das Verhalten ausländischer Gäste. Allenfalls Anpassung der Umfragemethodik des Tourismusmonitors an den Mikrozensus.
Der ÖV verfügt nur in Ausnahmefällen über ein sinnvolles Konzept für ein Freizeitmarketing in Agglomerationen.	Es sind Marktbearbeitungskonzepte im Sinne eines Gebietsmarketings für die Alltagsfreizeit in den Agglomerationen zu erarbeiten. Dazu gehört die Sicherstellung von Marketing-Mittel im RPV-System.	Eine Regionalisierung des Marktauftritts der TU im RPV scheint hilfreich, um das touristische Potential der Region zu nutzen. Siehe ZB, Postauto, MOB etc.

Es mangelt an Abstimmung zwischen den nationalen Institutionen im Tourismus- und ÖV-Netzwerk.	Die Kooperation, Abstimmung- und Rollenteilung zwischen den relevanten Akteuren wie Schweiz Tourismus, DV-Marketing, regionale TU, Destinationen, Kantonen und dem weiteren Activity-Network im Tourismus ist im Hinblick auf Marktbearbeitung, Angebotsentwicklung und gegenseitige Buchbarkeit besser abzustimmen.	Branchenübergreifende Abstimmungs-Gremien schaffen.
Der heutige Kunde erwartet, dass er im Freizeit- und Reisemarkt einen „Deal“ bekommt.	Es gilt eine übergeordnete, wirksame Lockvogel-Strategie zu erarbeiten und zu implementieren, die mit den Kapazitäten der Bahnen und der Leistungserbringer (Hotels, Bergbahnen etc.) kompatibel ist auch im Mehrtagesbereich (Yield Management).	Risiko von schlechtem Wetter mittels Vorverkaufs-Option mit den Kunden teilen.
Die Schweizer kennen die Schweiz nicht gut.	Förderung einer Freizeit- und Ausflugskultur innerhalb der Schweizer Bevölkerung in der Schweiz. Eine normative Strategie von „nationalen Highlights“ ist zu etablieren, die alle gesehen haben müssen.	Begleitung durch eine Social Media Option wie z.B. durch einen Wettbewerb, wer die Schweiz am besten kennt.

6.2 Entwicklungsoptionen am Bahnhof

Problemstellung	Stossrichtung einer Weiterentwicklung	Optionen für Massnahmen
Convenience als Parkplatzprobleme als Vorteil für ÖV nutzen	Es sollte ein Nutzungskonzept für Bahnhofsareale als Event- und Freizeitzentren geprüft werden.	Siehe Bahnen in Japan.
Gepäck als Hindernis, den ÖV im Freizeitkontext zu nutzen	Bessere Integration von Verleih-, Sharing-, und Langsamverkehrsoptionen sowie Gepäckaufbewahrung, sanitäre Anlagen etc. in die Reisekette.	Siehe Flughafen Zürich als Vorbild.
Dem Begeisterungsaspekt wird im ÖV zu wenig Beachtung geschenkt.	Bessere Inszenierung des Reise-Erlebnisses dank z.B. Einstiegshilfen beim „Boarding“, eigenen Gepäckwagen bei Reisezügen, Fotosujets für Ausländer und Kinderspielplätze.	Siehe Flughafen in Singapore als Vorbild.

6.3 Entwicklungsoptionen beim Verkehrsangebot und bei den Angeboten im Zug

Problemstellung	Stossrichtung einer Weiterentwicklung	Optionen für Massnahmen
Der Markt für Rundreisen für die Schweizer Bevölkerung ist wenig entwickelt, hat aber grosses Potential (ältere Menschen).	Rundreise-Klassiker etablieren à la Grand Tour of Switzerland für die Schweizer entwickeln. Wenig Fokus auf ÖV, sondern neue Ferienform, bei der man einige Tage unterwegs ist. Zentral ist die hohe Qualität und Convenience.	Reise mit vielen Side-Trips, guten Hotels, längeren Zwischenhalten, Social-Media unterstützt.
Für ausländische Gäste, welche die Schweiz nur kurz besuchen oder die Bahn nur ausnahmsweise nutzen wollen, gibt es kein geeignetes Sortiment.	Es fehlen Angebote für den Tags- und Halbtagesbereich für Ausländer. Nicht nur für die Gäste, die schon im Land sind, sondern z.B. auch für das nahe Ausland. Es fehlt auch eine Abstimmung mit den Regio-Pässen (Tellpass etc.). Die Kannibalisierung muss mit anderen Instrumenten vermieden werden.	
Die Kundenfreundlichkeit und konstante Angebotsqualität ist nicht immer gegeben.	Keine Sitzplatzreservation im RPV möglich, Mischung der Reisezwecke führt zu Konflikten. Übervolle Züge wegen Reisegepäck. Anschlusszüge (z.B. MGB) ist zu klein, um einen vollen IC Doppelstöcker zu absorbieren. Keine Steckdosen in der ersten Klasse.	Vielleicht wäre die neue Nord-Süd-Achse mit dem neuen Rollmaterial eine Möglichkeit, das Angebot mehr zu differenzieren (Reisezüge).
Das Angebot in der Schweiz ist sehr „Fahrplan“-getrieben. Chancen für temporäre Angebote scheinen nicht interessant.	Mehr (auch zeitlich befristete) Direktverkehrsangebote aus dem Ausland in Schweizer Tourismuszentren anbieten.	Der TGV organisiert z.B. Skizüge aus London ins Wallis
Es gibt kein geeignetes Sortiment für Seltenkunden oder Kleingruppen. Die faktische „Halbtax-Zwang“ wird hier im FTV negativ.	Marktdurchdringung erhöhen, indem die Einstiegshürden für Selten- und Nicht-Kunden sowie für Kleingruppen durch geeignete Sortimente (regionale Tageskarten, Mitnahme-Tickets ohne Halbtax-Pflicht etc.) oder Bibo-Systeme gesenkt werden. Damit Durchdringung des ÖV bei Potentialkunden erhöhen.	Im DV gibt es bereits solche Angebote, jedoch in sehr unregelmässigen Abständen (Mitnahme-GA etc.).

Luzern, 30/11/2017
Seite 90/92
ITW Working Paper Series, 001/2017

Im ÖV fehlen Angebote im Bereich der „begleiteten Reisen“. Hier ist die Car-Branche besser.	Das soziale Bedürfnis, „unter sich zu sein“, der Beziehungsaspekt zum Veranstalter – das sind Dinge, bei denen der ÖV relativ schwach ist.	Anbieten von Club-Reisen mit Reiseleitung wie z.B. im Car-Reisemarkt.
Das heutige System des DV führt dazu, dass ein Sondereffort nicht unbedingt zu höheren Einnahmen führt, auch wenn mehr Gäste kommen.	Ertragssituation und Anreize bei den TU für Zusatzangebote (Zusatzkurse, Infomaterial) verbessern. Die unstete Nachfrage führt bei den Ausflugsbahnen für hohe Aufwände, denen kein direkter Ertrag gegenübersteht.	Eine Möglichkeit wären eine Reservationspflicht (5 CHF für Sitzplatz) auf touristischen Strecken oder Saison-Preise.
Die Zugsbegleiter wären ein Potential, um den Kunden mehr Leistungen anzubieten, sobald das BiBo System umgesetzt ist.	Umorientierung der Zugsbegleiter-Funktion. Begeisterungsleistungen und Mehrwert-Services anbieten.	Die ZB verkauft z.B. im Zug Tickets für die Jungfraubahnen. Bei der BLS werden Railway-Kombis bereits im Zug in Skipässe umgetauscht.

6.4 Entwicklungsoptionen mit den Leistungserbringern / Am Zielort

Problemstellung	Stossrichtung einer Weiterentwicklung	Optionen für Massnahmen
Die Leistungserbringer vergessen oft, den ÖV prominent auf ihren Kanälen zu portieren.	Verankerung, Sichtbarkeit und Integration des ÖV in den Verkaufsprozess bei den touristischen Leistungserbringern und bei weiteren Vermittlern erhöhen.	RailAway hat einen „Container“ entwickelt. Aber die Partner wollen nicht immer, dass die Kunden von den vergünstigten Angeboten erfahren.
Die Angebotsentwicklung erfolgt heute fast alleine durch die Leistungserbringer und nicht in Abstimmung mit den bekannten Segmenten (nachfrageorientiert).	Wichtig wäre eine kundenorientierte Angebotsentwicklung. Z.B. für die Segmente „Outdoor“ müssen die Angebote schlank und günstig sein (nur ein Natur- und Bergerlebnis ohne Lebensgenuss, Tradition oder Kultur). Für die Traditionellen und Gesellschaftsaktiven darf das Angebot umfassender sein.	Joint-Development-Teams zwischen z.B. RailAway und Leistungsträgern.

6.5 Entwicklungsoptionen nach der Reise

Problemstellung	Stossrichtung einer Weiterentwicklung	Optionen für Massnahmen
Nach der Reise reisst der Kontakt der TU mit Ihren Gästen ab.	Möglichkeit für Kundenfeedbacks und die Co-Produktion durch die Kunden verbessern. Möglichkeiten für kollaborative Angebotsentwicklung unter Einbezug der Konsumenten ermöglichen.	Bewertungsplattformen wie z.B. Tripadvisor sind enorm wichtig für die Glaubwürdigkeit eines Angebotes.
Die Motivation von Repeatern ist zentral im FTV, wird aber heute nicht gepflegt.	Nutzungsintensität erhöhen: Heavy-User (Repeater) durch Kundenclubs und mittels geeigneter Benefits für Multiplikationsleistungen näher an sich binden und zu Mehrkonsum motivieren.	Gute Kunden mehrmals im Jahr ein halbes Jahr vor Reisebeginn mit Katalogen versorgen (Bei einem Schiffsreiseunternehmen buchen die guten Kunden 3 Mal Ferien im Jahr).

7 Quellenverzeichnis

- Amit, R./Schoemaker, P.J.H. (1993): Strategic assets and organizational rent. In: Strategic Management Journal 14 (1993) 1, S. 33-46.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behaviour. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50,179–211.
- Bieger, T. & Reinhold, S. (2011). Das wertbasierte Geschäftsmodell – ein aktualisierter Strukturierungsansatz. In: T. Bieger – Reinhold eta l. (Hrsg.). Innovative Geschäftsmodelle: Konzeptionelle Grundlagen, Gestaltungsfelder und unternehmerische Praxis (S. 13-70). Berlin: Springer Verlag
- Belz, C. (1997). Akzente im innovativen Marketing von Unternehmungen. In: Belz, Christian (Hrsg.). Suchfelder für innovatives Marketing, Kompetenz für Marketing-Innovationen, Schrift 1 (S. 14-49). St. Gallen: Thexis
- Frölicher, J., Diggelmann, T., von Arx, W. (2017). Sonderauswertungen Bahn und Freizeitverkehr. Auswertungsbericht anhand des Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2010. KTI Forschungsprojekt Wertschöpfungspotentiale im Freizeit- und Tourismusverkehr. Hochschule Luzern – Wirtschaft, Luzern.
- Frölicher, J., Diggelmann, T., von Arx, W. (2017b). Profil der Bahnnutzung von ausländischen Touristinnen und Touristen in der Schweiz. Ergebnisse von Sekundäranalysen des Tourismusmonitors Schweiz 2010. KTI Forschungsprojekt Wertschöpfungspotentiale im Freizeit- und Tourismusverkehr. Hochschule Luzern – Wirtschaft, Luzern.
- Hunecke, M., Hausstein, S., Grischkat, S. & Böhler, S. (2007). Psychological, socio-demographic, and infrastructural factors as determinants of ecological impact caused by mobility behavior. Journal of Environmental Psychology, 27 , pp. 277–292
- Rumpke, C.A. (2005). Marketinginstrumente bei Mobilitätsdienstleistungen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Deutschland: Wirkungen, Hindernisse und Konsequenzen. Dissertation Universität Paderborn. Berlin: dissertation.de – Verlag im Internet.
- Schad, H., Ohnmacht, T., Marconi, D. & Lutzenberger, M. (2013). Freizeitverkehr in der Schweiz: Entwicklung seit 1994 und Analyse des Rückgangs 2005 bis 2010 [Bericht]. Bern: Bundesamt für Raumentwicklung
- Schad, H., Frölicher, J., Ohnmacht, T., von Arx, W. (2017). Kundensegmente der Schweizer Bahnen in Bezug auf Freizeitmobilität und touristische Reisen. KTI Forschungsprojekt Wertschöpfungspotentiale im Freizeit- und Tourismusverkehr. Hochschule Luzern – Wirtschaft, Luzern.
- Solèr R., Sonderegger R., von Arx, W. & Cebulla, L. (2014). Sanfte Mobilität für Ihre Gäste. Ein Handbuch für alpine Destinationen.
- von Arx, W., Frölicher, J. (2017). Kooperationen zwischen den Akteuren des FTV. KTI Forschungsprojekt Wertschöpfungspotentiale im Freizeit- und Tourismusverkehr. Hochschule Luzern – Wirtschaft, Luzern.